

Máster de Fonética y Fonología

Posgrado en Estudios Fónicos

CSIC-UIMP

Año académico de defensa del trabajo 2013-2014

**ESTUDIO PERCEPTIVO DEL PERFIL VOCAL
Y ANÁLISIS ACÚSTICO
PARA LA CUALIDAD VOCAL *CREAKY*
EN VOZ FEMENINA
HABLANTE DE ESPAÑOL EUROPEO ESTÁNDAR**

Trabajo realizado por: Pilar Lirio

Tutorizado por: Patricia Infante

Máster de Fonética y Fonología
Posgrado en Estudios Fónicos
CSIC-UIMP
Año académico de defensa del trabajo 2013-2014

**ESTUDIO PERCEPTIVO DEL PERFIL VOCAL
Y ANÁLISIS ACÚSTICO
PARA LA CUALIDAD VOCAL *CREAKY*
EN VOZ FEMENINA
HABLANTE DE ESPAÑOL EUROPEO ESTÁNDAR**

Trabajo realizado por: Pilar Lirio

Tutorizado por: Patricia Infante

ÍNDICE

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	5
RESUMEN	6
INTRODUCCIÓN	7
1. Conceptos básicos	7
1.1 Descripción perceptiva	8
1.2 El problema de la terminología	8
1.3 Estrategias de producción	9
2. Objetivos	10
3. Hipótesis de partida	11
4. Justificación del interés por el tema	11
5. Relevancia y aportación del trabajo para la comunidad profesional	12
6. Estructura del trabajo y visión de conjunto de la secuencia de capítulos	13
ESTADO DE LA CUESTIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	14
1.- Informe crítico de los trabajos realizados hasta el momento sobre el tema	15
2.- Definición de los conceptos teóricos	18
2.1 Cualidad de voz	18
2.2 Voz modal	19
2.2.1 Rasgos articulatorios	19
2.2.2 Rasgos acústicos: F0 y H1-H2	19
2.2.3 Rasgos perceptivos	20
2.3 Creak/-y	20
2.3.1 Denominación	20
2.3.2 Fisiología y articulación	21
2.3.3 Frecuencia fundamental	22
2.3.4 H1-H2	23
2.3.5 Definición	24
2.4 Frecuencia fundamental	24
2.5 Armónicos	25
METODOLOGÍA	28
1.- Detalles y justificación sobre el corpus utilizado	28
2.- Datos técnicos de la grabación	28
2.1 Equipo de grabación	28
2.2 Ajustes	29
3.- Descripción de los procedimientos e instrumentos utilizados y de los criterios de análisis empleados	29

3.1	Análisis perceptivo	29
3.2	Análisis acústico	30
3.2	Análisis estadístico	30
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS		32
1.-	Variables	¡Error! Marcador no definido.
2.-	Análisis	¡Error! Marcador no definido.
2.1	Estadísticos descriptivos: Frecuencia	¡Error! Marcador no definido.
2.2	Estadísticos descriptivos: Tablas de Contingencia	¡Error! Marcador no definido.
2.3	Otros análisis	¡Error! Marcador no definido.
PROPUESTAS DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN		33
1.-	Línea lingüística y extralingüística	33
1.1	Nivel lingüístico:	33
1.2	Nivel paralingüístico:	33
1.3.	Nivel extralingüístico:	34
2.-	Procedimiento clínico	34
3.-	Fonética forense	34
4.-	Adquisición de lenguas	34
5.-	Tecnología	35
6.-	Arte: voz cantada	36
7.	Otras disciplinas	36
CONCLUSIONES		37
INVESTIGACIÓN PARA EL FUTURO		38
ANEXO I		41
ANEXO II		98
BIBLIOGRAFÍA		99

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Figura 1: Ilustración que representa el corte sagital de la laringe y flechas que indican la dirección de las tensiones musculares. (Adaptado de Gobl & Ní Chasaide, 2010 y de Laver, 1994).

Figura 2: Voz modal frente a voz *creaky*: imágenes de endoscopias. (Adaptado de Gick & Derrick, 2013).

Figura 3: Frecuencia fundamental media de voz modal masculina y femenina. (Adaptado de “La voz normal”, Menaldi, 2002).

Figura 4: Representación de la frecuencia fundamental y de los dos primeros armónicos. (Adaptado de Keith Johnson. *Acoustic and Auditory Phonetics*, 2012).

Fig. 5: Esquemática de armónicos. (Adaptado de Keith Johnson. *Acoustic and Auditory Phonetics* (2012).

ABSTRACT

RESUMEN

En el presente estudio, se analizará un tipo de voz que, perceptivamente, corresponde a un sonido muy característico. Los autores han dicho de este sonido que parece “el sonido de palomitas de maíz explotando” o “el sonido de un palo recorriendo una verja metálica”. El mecanismo articulatorio para conseguirlo consiste en un descenso del tono del hablante. El corpus elegido para el análisis se compone de voces femeninas de una franja de edad de entre 25 a 35 años, hablantes de español europeo estándar. A través de un análisis perceptivo, se comprobará que en el segmento objeto de análisis aparece ese efecto perceptivo característico del que se ha hablado al principio. Seguidamente, se procederá al examen acústico para comprobar si se cumple la regla general en cuanto al descenso del tono del hablante y en cuanto a la configuración articulatoria necesaria para producirlo. Los resultados del estudio arrojaron datos muy llamativos puesto que, aunque la mayoría de hablantes sí emplearon el mecanismo fonatorio generalizado, algunas hablantes se alejan notablemente de él. Esos datos plantean muchos interrogantes que deberán ser estudiados en futuros trabajos.

INTRODUCCIÓN

1. Conceptos básicos

La voz es una señal acústica, que se produce al ser transformado, por los pliegues vocales, el flujo de aire proveniente de los pulmones y al ser éste, además, modificado por las distintas cavidades supraglóticas, es decir, la faringe, boca y cavidad nasal (Sundberg, 1987). El aire espirado de los pulmones es la causa de que los pliegues vocales que, previamente, se han cerrado, vibren. Esta vibración origina un sonido que es modelado por las cavidades supraglóticas mencionadas y el oyente percibe el resultado final.

La voz tiene un soporte fisiológico, articulatorio: el aire que pasa por los pliegues, que se cierran, y que vibran produciendo un sonido. Pero también la voz es una señal acústica que puede ser analizada por el instrumental apropiado. Y no hay que olvidar que el oyente percibe esa señal, así que el componente perceptivo, subjetivo, psicológico, no debe ser soslayado.

El sonido generado por los pliegues vocales es lo que se llama frecuencia fundamental o F_0 . La frecuencia fundamental se mide en Hertzios y el oyente la percibe como “tono”. Sin embargo, los pliegues vocales no sólo producen la frecuencia fundamental, sino que, además, generan otras frecuencias que son múltiplos de la F_0 , son los armónicos y la frecuencia fundamental es la frecuencia más baja o grave de todas las que generan los pliegues vocales, el armónico primero o H_1 .

Si bien la voz es una señal acústica, la cualidad de voz es la impresión perceptiva que la voz causa en un oyente (Kreiman & Sidtis, 2011). La cualidad de voz, pues, es el conjunto de todos los ajustes articulatorios de un hablante y son las peculiaridades que caracterizan a una voz. Los ajustes articulatorios consisten en la disposición y el ensamblaje de las distintas partes de los mecanismos del habla (Honikman, 1964). Pueden tratarse de ajustes laríngeos o modos de fonación y de ajustes supralaríngeos. Los ajustes supralaríngeos afectan a la postura de los labios, la lengua o el velo del

paladar por ejemplo. Dentro de los ajustes laríngeos se encuentran la voz modal y la voz *creaky*.

La voz *creaky* es un modo de fonación muy complejo, difícil de definir pero no tan difícil de reconocer perceptivamente como se explicará en el siguiente apartado. El presente trabajo analizará el modo de fonación *creaky* desde el aspecto articulatorio, la producción del sonido, desde el aspecto perceptivo, valorando la cualidad percibida, y, por último, desde un aspecto acústico, observando la modificación de la frecuencia fundamental para producir el mencionado modo de fonación y sus medidas para los armónicos H1 y H2.

Una de las estrategias de un hablante para producir voz *creaky*, es el descenso de la frecuencia fundamental respecto a la misma en voz modal. La voz modal será tratada en la parte dedicada al estado de la cuestión, sin embargo, a modo de avance, se podría decir que la voz modal es la voz “neutra” y el término se usa para evitar el de voz “normal” que implicaría que los otros modos de fonación fueran “anormales”.

1.1 Descripción perceptiva

La cualidad vocal o modo de fonación *creaky* ha sido perceptivamente descrito de muy distintas formas, según diversos autores: “el sonido de un palo al recorrer una barandilla” (Catford, 1964), “una sucesión de pulsos producidos por la laringe” (Hollien&Wendahl, 1968). Sonido “chirriante”, “crepitante”, como de “puerta oxidada”, “motor de un barco” o “palomitas de maíz explotando”. (Moser, 1942; Henton&Bladon, 1988; Blomgren, Chen&Gilbert, 1998). No obstante la multiplicidad de descripciones existentes, el fenómeno vocal es fácilmente identificable.

1.2 El problema de la terminología

El querer asignar un término a esas sensaciones tan diversas origina un gran problema puesto que no se logra conformidad. *Creak*, *creaky voice*, *vocal fry*, *strobass*, *glottalization*, *laryngealization*, *pulse register*, unos autores los consideran sinónimos (Hollien, 1974), mientras para otros existen diferencias entre ellos (Laver, 1994: 194-

197 y 1980: 160-161; Farías, 2007: 14 *apud* Hirano, 1993; Hewlett & Beck, 2013). En especial, los términos más conflictivos son: *creak* y *creaky*. Los autores que consideran diferencias entre los dos términos, apuntan a que el *creak* es un modo de fonación de frecuencias mucho más bajas que la voz *creaky*. En concreto, Laver clasifica la *creaky voice* como un modo de fonación “compuesto” en el que participan la voz *creak* y la voz modal.

Como es necesario optar por algún término de entre todos los existentes, se denominará *creaky voice* o voz *creaky* al objeto del presente estudio. La elección de este término se justificará en el siguiente apartado.

1.3 Estrategias de producción

Ni está clara la descripción perceptiva de la producción de la *creaky voice*, ni tampoco existe conformidad terminológica. Pues bien, articulatoriamente también parecen existir diversos mecanismos para la producción de este tipo de fonación (Laver, 1994: 195). La configuración articulatoria que parece satisfacer a la mayoría de los investigadores es la propuesta por Laver (Laver, 1980: 109) y desarrollado por Ní Chasaide y Gobl (Gobl & Ní Chasaide, 2010). Se trata de un ajuste laríngeo consistente en aducción de aritenoides, compresión medial de los pliegues vocales y relajación de la tensión longitudinal de los mismos, produciéndose su acortamiento y descenso de la frecuencia fundamental. Este mecanismo será analizado con más detalle en el apartado correspondiente al estado de la cuestión.

El ajuste articulatorio mencionado origina muchos problemas. Si se opta por distinguir entre voz *creak* y voz *creaky*, ¿a partir de cuántos Hertzios la voz comienza a fonar en modo *creak* o a partir de cuántos Hertzios la fonación es en modo *creaky*? ¿Podría suceder, como se puede inferir de la lectura de algún autor, que la voz *creak* carece de frecuencia fundamental ya que la voz *creaky* es una voz compuesta de voz *creak* y voz modal? Los autores como Laver, que distinguen entre voz *creak* y voz *creaky* proponen un límite que aún no está completamente definido pero que fluctúa en el rango que va de los 70 a los 90 Hz.

El objetivo del presente trabajo es analizar la producción de voz percibida como “el sonido de un palo al recorrer una barandilla” (Catford, 1964) y su relación con el descenso de la frecuencia fundamental en voz femenina nativa de español europeo estándar. Es necesario controlar la variable de la posibilidad de emisión *creak* o por debajo de 90Hz. determinada por el género del hablante (los hombres tienen una frecuencia fundamental mucho más grave que las mujeres). Y puesto que el objetivo es la relación entre la voz *creaky* y la frecuencia fundamental se ha optado por analizar la voz femenina cuya frecuencia fundamental no suele ser inferior al rango de medidas proporcionadas como límite entre *creak* y *creaky*.

2. Objetivos

El objetivo del presente trabajo es la realización de un análisis perceptivo y otro acústico que se complementarán con una serie de análisis estadísticos para estudiar la interacción de la frecuencia fundamental y de los dos primeros armónicos, H1 y H2, en la producción de la voz *creaky*.

Para el análisis perceptivo sobre las características fonatorias y los ajustes laríngeos de las informantes, se aplicará el protocolo del análisis del perfil vocal (Vocal Profile Analysis o V. P. A.) desarrollado por John Laver y Janet Beck (Laver, Wirz, Mackenzie & Hiller, 1981). Se analizará perceptivamente la presencia o no del rasgo *creaky* en la voz y su grado en la escala, es decir, si la presencia es moderada o extrema. También se examinará la presencia de tensión vocal (*harsh*) y de escape de aire (*whispery*) y, en caso de existencia, nuevamente, si la presencia de ambos ajustes son moderados o extremos.

El segundo paso es verificar los datos obtenidos en la primera fase del experimento con el análisis acústico de la frecuencia fundamental de la *creaky voice* y de la voz modal y los armónicos H1-H2. Para ello se ha elegido un segmento determinado, la vocal “a” tónica de la primera sílaba de una palabra emitida en voz *creaky* y voz modal. Se utilizará el sistema de detección de F0 del programa Praat para observar la presencia de frecuencia fundamental en el segmento emitido con *creaky voice*. Si el resultado es afirmativo y existe presencia detectable de F0, se extraerá la frecuencia fundamental del mismo segmento fonado en calidad modal. Seguidamente se realizará un corte espectral

para observar la amplitud de los armónicos H1 y H2 ya que si H1 es inferior en amplitud a H2, sin duda se trata de una voz de emisión *creaky*. Finalmente, se extraerán los datos numéricos para el posterior análisis estadístico.

La fase de validación estadística de todos los datos obtenidos de la muestra, será imprescindible para la obtención de resultados extrapolables al resto de la población. Se utilizará un programa informático, el SPSS de IBM, para el análisis estadístico, comparando variables numéricas y no numéricas.

3. Hipótesis de partida

La hipótesis del experimento es que la voz *creaky* femenina hablantes de español europeo estándar como lengua nativa, sufrirá un descenso de F0 en comparación con la voz modal de la misma informante.

4. Justificación del interés por el tema

En 1921, el lingüista y antropólogo Edward Sapir, diferenciaba entre dos tipos de cualidad vocal. La primera se refiere al sonido emitido producto de la combinación de las cámaras de resonancia que varían debido a la extrema movilidad de los órganos de articulación, es decir, los ajustes supralaríngeos de los que hemos hablado en el apartado de “Conceptos básicos”. Sin embargo, la cualidad vocal que estaba determinada por las características anatómicas de la laringe y que eran propias de cada individuo, era considerada como no relevante lingüísticamente. (Sapir, 1921: 48-49). Mientras que los ajustes supralaríngeos que podían cambiar la cualidad de voz, eran importantes desde un punto de vista lingüístico, no ocurría lo mismo con los laríngeos. En 1971, Ladefoged reconocía la posibilidad de distinción entre *creak* y *creaky voice* pero no veía la necesidad de dicha distinción para la teoría lingüística fonética (Ladefoged, 1971: 125-126).

El estado de la cuestión ha cambiado muchísimo y los estudios comienzan a indagar en el papel que los modos de fonación tienen tanto para la lingüística como para otras disciplinas. Y ésa es la razón por la que se ha abordado el presente estudio, su gran

utilidad. Más adelante, en el apartado dedicado a las propuestas de líneas de investigación se reunirán algunas de sus aplicaciones más relevantes, pero es imposible abordarlas todas, puesto que el estudio de los modos de fonación interesa a disciplinas muy diversas. Desde la lingüística a la medicina y la rehabilitación; desde la psicología a la informática. Incluso se ha mostrado como de interés para la veterinaria o para la música.

Previamente se ha observado perceptivamente la variedad de ajustes dependiendo del hablante. Ya Laver mencionaba la diversidad de estrategias fonatorias para producir la voz *creaky* (Laver, 1994: 195). A esto hay que sumar la investigación realizada por Patricia Keating sobre los idiomas chino mandarín y Bura (Keating & Esposito, 2006) sobre cómo cada uno de estos idiomas utiliza estrategias diferentes asociadas a la modificación de la frecuencia fundamental para producir la voz *creaky*. Pero además, la voz *creaky* se ha mostrado como la forma más eficaz de disimulo de voz femenina para la disciplina de la fonética forense (Segundo & Alves, 2013).

Todo esto lleva a la conclusión de que se necesita en este momento una gran cantidad de estudios sobre este tipo de fonación que ayuden a aclarar todas las dudas existentes sobre la voz *creaky*.

5. Relevancia y aportación del trabajo para la comunidad profesional

Esling reconocía en 2003 la necesidad de seguir profundizando en el estudio de los ajustes articulatorios (Esling & Harris, 2003) puesto que no estaban aún claros los mecanismos de producción. Jody Kreiman muestra su extrañeza al encontrar en sus experimentos una hablante que aumenta de manera notable su frecuencia fundamental al producir *creaky voice* (Kreiman & Sidtis, 2011).

Los resultados que de este trabajo se obtengan, pueden servir para diseñar líneas para futuras investigaciones, sobre todo, teniendo en cuenta el gran número de disciplinas interesadas en el tema, ya que no abundan los estudios sobre la voz *creaky* femenina ni existe un gran número de corpus con los que poder trabajar.

6. Estructura del trabajo y visión de conjunto de la secuencia de capítulos

El trabajo está organizado de la siguiente forma: en el apartado 2 se describe el estado de la cuestión y se definen los conceptos teóricos que sirven de base al presente estudio, en el apartado 3 se detallan todos los datos metodológicos y en el apartado 4 se presentan los análisis derivados de la recogida de datos perceptivos y acústicos y se exponen los resultados estadísticos conseguidos, el apartado 5 ofrece futuras líneas de investigación que se desprenden del trabajo y, en el apartado 6, se reflejan las conclusiones. Por último, los anexos con los datos detallados, tanto de los análisis efectuados como las tablas de estadísticas.

ESTADO DE LA CUESTIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

El presente trabajo parte de la hipótesis de que para producir la *creaky voice* será necesario un descenso de la frecuencia fundamental de la voz modal. Es decir, de esta hipótesis se desprenden varios análisis que hacer. Es necesario comprobar que, efectivamente, se produce la bajada de la frecuencia fundamental. Para ello será necesario analizar la F0 de un determinado segmento emitido con voz modal y voz *creaky*. Pero la *creaky voice* no sólo viene caracterizada por la bajada de F0 sino que deben existir una serie de rasgos perceptivos y acústicos que confirmen la presencia de *creaky voice*.

La mayoría de las técnicas de evaluación de la cualidad de voz consisten en protocolos perceptivos, o en métodos acústicos o fisiológicos (Gerratt y Kreiman, 2004). Y aunque ningún protocolo perceptivo ha sido ampliamente aceptado (Kreiman & Gerratt, 1996), el protocolo de análisis para los perfiles vocales de Laver se ha revelado como de suma utilidad (Morrison & Rammage, 1996: 17-18). El protocolo para el análisis del perfil vocal, comenzó a ser desarrollado en los años 80 por John Laver, Sheila Wirz, Janet Mackenzie Beck y Steve Hiller y examina los ajustes laríngeos, supralaríngeos, prosódicos, respiratorios, etc. que caracterizan a un hablante. Este será el primer análisis al que se someterán las muestras de las informantes para decidir si perceptivamente producen *creaky voice* y si se detecta F0 y algún tipo de tensión o de escape de aire en dicha producción.

Para la detección de F0 y análisis acústicos de H1 y H2 se utilizará el programa informático Praat por ser uno de los más usados entre los investigadores por su calidad y su accesibilidad, pero existen muchos programas con distintos algoritmos de detección que van perfeccionándose a medida que mejoran las tecnologías. Así que, en ese sentido, el trabajo estará condicionado por esta particularidad.

Por otro lado, un hablante puede reajustar su modo de producción y de articulación para que sirva a sus propósitos fonatorios. Por ello, aunque como se verá a continuación, la *creaky voice* tiene una determinada configuración articulatoria según han establecido los

distintos autores, no se puede asegurar que todos los hablantes cumplan con los estándares establecidos.

1.- Informe crítico de los trabajos realizados hasta el momento sobre el tema

Primeramente, es necesario hablar sobre el modo de producción de la *creaky voice*. Este modo de fonación se corresponde con un ajuste laríngeo consistente en la conjunción de tres tipos de tensión muscular: tensión aductiva, compresión medial y tensión longitudinal. La siguiente figura desarrollada por Gobl y Ní Chasaide basada en la de Laver se pueden observar los tres posibles puntos de tensión muscular (Gobl & Ní Chasaide, 2010; Laver, 1994).

Fig. 1: Ilustración que representa el corte sagital de la laringe y flechas que indican la dirección de las tensiones musculares. (Adaptado de Gobl & Ní Chasaide, 2010 y de Laver, 1994).

Según se desprende de estos autores, parece que esta sería la forma preceptiva de producir la *creaky voice*. Sin embargo, Laver ya explicó que determinar con seguridad los ajustes glóticos necesarios para la producción de la *creaky voice* es muy problemático puesto que los distintos hablantes utilizan diferentes mecanismos (Laver, 1994: 195). Y por otro lado, Esling opina que, a la luz de nuevos análisis

laringoscópicos, habría que pensar en revisar la clasificación de los estados de la glotis. El tracto epilaríngeo que comprende los pliegues ventriculares y el esfínter ariepiglótico, tiene un papel generador de sonido que no puede ser soslayado y que participa de los modos de fonación (Gick, Wilson & Derrick, 2013: 109). Por tanto, es necesario efectuar muchos más estudios sobre la cualidad de voz (Esling & Harris, 2003).

Pues bien, aunque la estrategia fonatoria que parecen utilizar los hablantes de manera mayoritaria según recoge la bibliografía, consiste en el descenso de la frecuencia fundamental: “Una forma práctica de producir *creak* es bajar lo máximo posible el tono y, entonces, intentar producir una nota todavía más baja” (Laver, 1994: 195). Algunos investigadores hablan de alrededor de un cuarto de la frecuencia fundamental media de un hablante (Gick, Wilson & Derrick, 2013: 109). Otros lo sitúan en torno a una octava por debajo de la frecuencia fundamental (Blomgren, Chen, Ng & Gilbert, 1998), incluso dos octavas (Hewlett & Beck 2013). Sin embargo, también se han observado dos fenómenos que aún deben ser estudiados en profundidad.

El primero de ellos es el siguiente: a la hora de producir *creaky voice*, dos idiomas distintos pueden realizar diferente ajuste laríngeo. Tanto el chino mandarín y el bura (lengua nigeriana), producen *creaky voice*, pero la estrategia fonatoria cambia en cada uno de esos idiomas. Mientras que el chino mandarín baja la frecuencia fundamental para producir *creaky voice*, el bura hace justo lo contrario, eleva la frecuencia fundamental (Keating & Esposito, 2006).

El segundo fenómeno fue publicado en el libro “Foundations of Voice Studies”. Jody Kreiman encontró una hablante femenina cuyo F0 en producción *creaky* era de 280 Hz, una frecuencia fundamental mucho más aguda que su fonación modal (Kreiman, & Sidtis, 2011: 63-64).

Así que, es posible que la investigación sobre la relación entre el modo de fonación *creaky* y la estrategia fonatoria de bajar la frecuencia fundamental para conseguir producirla, nos conduzca a un conocimiento mucho más profundo de esta cualidad vocal.

El presente trabajo trata de analizar si se cumple la regla de bajar F0 para producir *creaky voice*. Para ello, se necesitará saber si la voz se produce con *creaky* según medidas acústicas. Si la voz no cumple acústicamente con las características de la *creaky voice*, entonces querrá decir que se trata de un ajuste que, perceptivamente parece *creaky voice*, pero que, esa hablante, utiliza de alguna estrategia (como opinaba Laver) distinta a la generalizada de las tres tensiones musculares (especificada por Laver).

Sataloff en 1987 enumeraba las herramientas de diagnóstico con que los médicos especialistas en voz contaban hasta entonces. El examen físico, la estroboscopia, la electrofaringoscopia, la electromiografía, las medidas aerodinámicas o el análisis acústico. Sin embargo, en aquellos años, el análisis acústico no estaba tan desarrollado. Los medios de grabación, analógicos, y las herramientas para el análisis acústico, poco fiables (Sataloff, 1987). Además, aunque lo idóneo sería contar con el informante de manera presencial, el lingüista tiene que trabajar la mayoría de las veces, con grabaciones (Ladefoged, 2003).

Con los años, la tecnología ha avanzado muchísimo. Las grabaciones tienen una alta calidad digital a diferencia de las analógicas de Sataloff y los programas informáticos también se han desarrollado muchísimo y en este momento tienen un grado muy alto de fiabilidad. Hay que tener en cuenta que los valores que se necesitan analizar son producidos por los pliegues vocales y una grabación registra no sólo información sobre la fuente, sino también sobre el filtro. Esto quiere decir que los programas informáticos deben ser capaces de estimar el pulso glotal disociándolo del efecto del tracto vocal sobre el sonido.

El programa que se va a utilizar, Praat, utiliza un método de filtrado inverso de la señal. Este tipo de métodos cancelan el efecto de los formantes en la voz para recuperar el pulso glotal. Mediante un algoritmo, el programa calcula la derivada del pulso glotal para luego, volver a integrar el pulso glótico y, así, anular la difracción de los labios (Javkin, 1985).

El cálculo de la onda glotal y el F0 es muy importante para la extracción de la amplitud de los armónicos. La medida más frecuentemente utilizada es la comparación del primer

armónico H1 con el segundo H2. Una dominancia del segundo armónico, H2, se correlaciona con una producción *creaky* de la voz. Pero estas medidas son muy sensibles a la altura de F0 y del primer formante de la voz o F1. Es decir, si F0 es bajo y F1 es alto (lo que ocurre en el caso de la vocal “a”) la comparación entre H1-H2 puede resultar una medida fiable. Pero si F0 es alto o F1 es bajo (como es el caso de la vocal “i”) los valores de H1 y H2 se ven influidos por el filtro y pueden verse incrementados en sus valores (Gobl & Ní Chasaide, 2010).

2.- Definición de los conceptos teóricos

2.1 Calidad de voz

David Abercrombie aportó una de las primeras definiciones que existen de la calidad de voz o *voice quality*. Son “aquellas características que están más o menos presentes durante todo el tiempo que una persona habla: es una cuasi-permanente cualidad que se observa en todo el sonido que emite.” (Abercrombie, 1967: 91). Entre las definiciones más recientes, destaca la de Bruce Garret y Jody Kreiman: “es la percepción por parte del oyente de elementos acústicos de fonación que caracterizan a un hablante” (Gerrat y Kreiman, 2004). Sin embargo, existe una definición muy completa que introduce los conceptos de producción y articulación como responsables de la calidad vocal: “El color característico perceptible de la voz de un individuo procede de una serie de ajustes laríngeos y supralaríngeos y que afecta continuamente a toda su forma de hablar. Aunque se ha usado una gran variedad de vocablos impresionistas para la calidad vocal, de hecho, puede ser caracterizada en términos de ajustes fonatorios” (Trask, 1996, p. 380).

De todas estas definiciones, se puede deducir la importancia de ciertos conceptos que deben estar siempre presentes en toda definición de calidad vocal: emisor, perceptor, características propias, ajustes articulatorios. Así: a la calidad vocal la conforman aquellas características que definen al hablante, que el oyente percibe y que dependen de los ajustes laríngeos y supralaríngeos.

2.2 Voz modal

El término acuñado, en un principio, para este modo de fonación era el de voz “normal”. Sin embargo, Hollien (1974) comenzó a hablar de voz modal ya que utilizar “normal” implicaría la condición de no normalidad para el resto de modos de fonación. Voz modal, pues, se refiere al modo de fonación que, como media, más se produce en un hablante, un tipo de fonación “neutra”.

2.2.1 Rasgos articulatorios

La voz modal, articulatoriamente, es neutra porque se considera que la tensión aductiva y la compresión medial son moderadas y la tensión longitudinal es pasiva, es decir, el tono se eleva por acción conjunta de los cartílagos de la laringe, no por tensión de los pliegues vocales (Laver, 1980: 111; Gobl & Ní Chasaide, 2010; Hewlett & Beck 2013).

El aire proveniente de los pulmones, pasan a través de los pliegues vocales, cerrados, pero sin tensión excesiva y les produce la vibración que luego será modelada por el resto del tracto vocal. La vibración, poseerá una serie de características determinadas por la fisiología del hablante: longitud de pliegues vocales, tamaño laríngeo, problemas clínicos, etc. En la voz modal, los pliegues están cerrados la mitad de cada ciclo glotal y abiertos la otra mitad, es decir, el período de tiempo para la fase de cierre y la de apertura de los pliegues vocales dentro del proceso vibratorio, es el mismo (Blomgren, Chen, Ng & Gilbert, 1998; Johnson, 2012: 170).

2.2.2 Rasgos acústicos: F0 y H1-H2

Acústicamente, la voz modal viene definida, en primer lugar, por la frecuencia fundamental que la caracteriza. Esta frecuencia, la F0, es la que depende directamente de la fisiología del hablante. En general suele abarcar un rango que va desde los 100 Hz a los 150 Hz para voz masculina y desde 200 Hz a 240 Hz para voz femenina como podrá observarse en la Fig. 3, en el apartado sobre la frecuencia fundamental (2.4).

La presencia de frecuencia fundamental implica, automáticamente, la existencia de armónicos puesto que son múltiplos de la frecuencia fundamental. Holmberg relacionó la fuerte relación entre los armónicos H1 y H2 y las fases de apertura y cierre de la fuente glotal (Holmberg, Hillman, Perkell, Guiod & Goldman, 1995). Esto quiere decir, que, mientras que en otros modos de fonación se observa un predominio del primer armónico o del segundo (*creaky voice*), en el caso de la voz modal, ambos armónicos tienen la misma amplitud.

2.2.3 Rasgos perceptivos

Perceptivamente, la cualidad de voz, en general, se percibe de muy distintas formas y ha recibido gran cantidad de etiquetas como: aterciopelada, suave, brillante, metálica, oscura, redonda, pesada. La voz modal da pistas sobre la identificación del hablante, su género, edad, configuración física... Pero, además, aporta datos a nivel emocional y psicológico. Pero, desgraciadamente, no existen suficientes investigaciones sobre la percepción de la cualidad de voz y los distintos pueblos del mundo (Kreiman & Sidtis, 2011).

2.3 Creak/-y

Esta cualidad vocal es una de las más conflictivas que existen. No sólo por la denominación del fenómeno, sobre la cual no hay ningún tipo de acuerdo, sino por la definición en sí misma e, incluso, por el ajuste fisiológico necesario para producirlo.

2.3.1 Denominación

Uno de los principales problemas para designar este tipo de cualidad vocal objeto del presente estudio, es el de la amplia cantidad de terminología utilizada por los distintos autores. Los que más aceptación han conseguido son: *vocal fry*, *pulse register*, *creaky voice*, *glottal fry*, *strobass*, *laryngealization*, o *glottalization*. Ladefoged recoge, además, los siguientes términos: *glottal stop*, *creak*, *tense (stiff) voice*. (Ladefoged, 1971; Hollien et al., 1966; Hollien, 1974).

A veces, estos términos se consideran sinónimos (Hollien, 1974) mientras que otros autores consideran que podrían estar caracterizados por diferentes producciones vocales como se verá un poco más adelante.

Para el presente estudio se ha escogido el término *creaky voice* por ser uno de los que más aparecen en la bibliografía especializada.

2.3.2 Fisiología y articulación

A nivel fisiológico y articulatorio, la voz *creaky* parece tener una serie de ajustes que consisten en aducción de aritenoides, alta compresión medial y acortamiento de longitud de pliegues vocales acompañados de relajación de la tensión longitudinal (véase Fig. 1). Ladefoged específica que vibra sólo una parte de los pliegues (Ladefoged, 1971).

Sin embargo, hay que recordar que Laver reconoce que parecen existir diversos mecanismos articulatorios para la producción de este tipo de fonación (Laver, 1994: 195). En este sentido, Teshigawara (2003) cita las investigaciones en este sentido de Fujimoto y Maekawa (2003) que utilizan un fibroscopio para observar los estados de las áreas glótica y epiglótica y cómo encuentran aducción de las bandas ventriculares y constricción de la cavidad faríngea para producir un tipo de fonación comparable perceptivamente a la *creaky voice*.

Fig.2: Voz modal frente a voz *creaky*: imágenes de endoscopias. (Adaptado de Gick & Derrick, 2013).

En el diccionario de fonética y fonología de Trask (1996), se introducen nuevos conceptos. Primeramente, diferencia entre dos modos de producir este tipo de sonido: A uno lo llama *creak* y al otro *creaky*. Incluso recomienda encarecidamente que se evite el uso indiscriminado de ambos términos refiriéndose al mismo fenómeno.

En *creak*, y según este diccionario, existe compresión lateral, sólo vibra una pequeña parte anterior de los pliegues y las bandas ventriculares están aducidas e, incluso, presionan contra los pliegues vocales. En cambio, la *creaky voice* es un tipo de fonación compuesto en el cual, parte de la glotis produce *creak* mientras la otra produce voz modal, aunque reconoce que el mecanismo no está bien estudiado y que puede variar de hablante a hablante. (Trask, 1996).

Por último, según Hirano citado por Farías: “En el *creaky voice*, la fase de cierre es relativamente más larga que el ciclo entero y hay ocasionalmente dos fases de apertura durante el mismo ciclo vibratorio. Presenta las frecuencias más graves de toda la tesitura, abarcando aproximadamente de 30 a 75 Hz. También se le llama pulsátil por la impresión de escuchar en frecuencias muy graves los pulsos de vibración. La presión subglótica es muy elevada y la corriente aérea transglótica es mínima. La intensidad es muy débil.” (Hirano, 1993 citado por Farías, 2007: 14).

2.3.3 Frecuencia fundamental

La relación de la voz *creaky* con la frecuencia fundamental, es uno de los asuntos más controvertidos de todos los elementos de la *creaky voice*. Sí que es bastante uniforme la opinión de que para producir *creaky voice*, es necesario que la frecuencia fundamental normal del hablante descienda hacia los graves. Sin embargo, aquí se observan varios problemas:

-Algunos autores consideran que los dos modos de fonación de los que se ha hablado a nivel articulatorio, se diferencian en que existe o no existe fonación. La cualidad de voz que se produce sin concurso de la fonación es el *creak* y su característica es que carece de F0.

Así, podría inferirse esa opinión de Hewlett&Beck cuando exponen: “Intermittent creak or creak combined with voice (...)” (Hewlett&Beck, 2013). Pero también podría deducirse que Laver diferencia el *creak* del *creaky* por el mismo motivo ya que, dentro de su esquema de tipos fonatorios compuestos, se puede observar que considera la voz *creaky* como una mezcla entre *creak* y voz modal (Laver, 1994).

-Otros autores defienden que la diferencia radica en la frecuencia del F0, es decir, reconocen una diferencia entre dos modos de fonación: *creak* y *creaky*, pero la diferencia no radica en la presencia o no de F0 sino en la frecuencia de dicho F0.

Entre estos autores se encuentran Hollien y Michel (1968), Mosen y Engebretson (1977) o Titze (2000) que reconocen la existencia de F0 en la voz *creak*, aunque se trataría de una frecuencia muy baja. Y es en esta frecuencia en la que no se consigue un acuerdo. En general, se considera que a partir de unos 90Hz la voz deja de ser *creaky*. Pero hay opiniones muy diversas sobre este tema. Los pulsos pueden ir de los 7 a los 78 Hz (Gerrat&Kreiman, 2001).

La razón de elegir hablantes femeninas para este trabajo, precisamente, fue la de controlar esa posible variable y asegurar una frecuencia fundamental por encima de 80 ó 90 Hz.

2.3.4 H1-H2

Otra de las características de la voz *creaky*, es que, con referencia a la amplitud de los armónicos, la frecuencia fundamental del hablante o primer armónico (H1), está por debajo del segundo armónico o H2.

Este hecho es observable en un espectro FFT (transformada de Fourier) un método de análisis acústico de armónicos. La medida de H1-H2 se refiere al coeficiente de apertura. En la voz modal, la fase de cierre de los pliegues y la fase de apertura de un ciclo glotal es equivalente en cuanto a duración. En el caso de una voz *creaky*, el coeficiente de cierre es superior al de apertura, o, el coeficiente de apertura es inferior al de cierre. En la voz modal, los armónicos H1 y H2 tienen la misma amplitud (y es necesario recordar

que H1 es F0). Sin embargo, en la voz *creaky*, el segundo armónico es mucho más amplio que el primero, así pues, el coeficiente de apertura es muy corto. Eso es lo que produce un descenso de la frecuencia fundamental o H1 mientras que las frecuencias agudas del espectro se ven potenciadas (Keating & Esposito, 2006; Holmberg, Hillman, Perkell, Guiod, and Goldman, 1995; Gordon, 2001).

Perceptivamente, este hecho es el que produce que se oigan los pulsos glotales de manera que parece que se encuentran separados uno a uno.

2.3.5 Definición

Reuniendo todas las características anteriores, se podría decir que, la *creaky voice* es un modo de fonación en el que, perceptivamente, se identifica un sonido parecido a lo que podrían ser los pulsos glotales, que articulatoriamente se produce por un conjunto de tensiones laríngeas y supralaríngeas y que viene definida por la caída de la frecuencia fundamental del hablante y por el dominio del segundo armónico sobre el primero o F0.

2.4 Frecuencia fundamental

Los pliegues vocales al vibrar, producen un sonido, una onda compleja, que se compone de la suma de varias ondas simples. La onda de frecuencia más grave de entre todas las simples, es la frecuencia fundamental o F0, es número de veces por segundo que vibran los pliegues vocales (Laver, 1994: 450) o las veces que esta onda compleja se repite por segundo (Johnson, 2012: 25). La frecuencia del fundamental corresponde a la frecuencia de abertura y cierre de los pliegues vocálicos (Gil, 1995). Perceptivamente, la frecuencia fundamental es lo que determina el tono o pitch del hablante. Pero la frecuencia fundamental depende, principalmente, de las características anatómicas y fisiológicas de la laringe que emite el sonido. Si la laringe es masculina, tiene un tamaño mayor que una femenina o que una de niño (la más pequeña). La laringe masculina produce una frecuencia fundamental más grave que las otras dos, y la frecuencia más aguda la tienen las laringes de los niños (Menaldi, 2002; Hillenbrand et al., 2009).

Cuadro 5-1. Frecuencia fundamental media de hombres* y mujeres**

<i>Límite de edades (hombres)</i>	<i>Nº</i>	<i>Frecuencia fundamental media</i>	<i>Investigadores</i>
20-29	175	120	Hollien y Shipp (1972)
	27	119	Hanley (1951)
	157	128	Hollien y Jackson (1973)
	24	132	Philhour (1948)
	6	132	Pronovost (1942)
	103	138	Majewski et al. (1972)
30-39	175	112	Hollien y Shipp (1972)
40-49	175	107	Hollien y Shipp (1972)
	39	113	Mysak (1959)
50-59	175	118	Hollien y Shipp (1972)
60-69	175	112	Hollien y Shipp (1972)
70-79	175	132	Hollien y Shipp (1972)
	39	124	Mysak (1959)
80-89	175	146	Hollien y Shipp (1972)
	39	141	Mysak (1959)

<i>Límite de edades (mujeres)</i>	<i>Nº</i>	<i>Frecuencia fundamental media</i>
20-29	10	227
30-29	10	214
40-49	10	214
50-59	10	214
60-69	10	209
70-79	10	206
80-90	10	197

* *Clinical Voice Disorders*, Aronson (1985).

** Kelley (1977), *Clinical Voice Disorders*, Aronson (1985).

Fig. 3: Frecuencia fundamental media de voz modal masculina y femenina. (Adaptado de “La voz normal”, Menaldi, 2002).

Pero también la frecuencia fundamental varía por otras razones, por las vocales y consonantes adyacentes, por la prosodia del idioma, etc. En el presente estudio, se analiza la bajada debido a la producción de la voz *creaky*.

2.5 Armónicos

Como se ha expuesto en el apartado anterior, un sonido vocal está formado por ondas llamadas complejas, que son la suma de varias ondas simples. En el siguiente grabado se puede observar una representación de las ondas simples que pueden componer una compleja. La primera es la onda simple que determina la frecuencia fundamental, las siguientes son los armónicos de la frecuencia fundamental.

Fig. 4: Representación de la frecuencia fundamental y de los dos primeros armónicos. (Adaptado de Keith Johnson. *Acoustic and Auditory Phonetics*, 2012)

Los armónicos son, pues, las frecuencias que componen la onda compleja y que suponen los múltiplos de la fundamental (Gil, 1995).

Una manera de observar visualmente los armónicos es a través de un corte espectral que es como se realizará uno de los exámenes del presente estudio. En un corte espectral se muestran dos magnitudes, la amplitud del armónico y la frecuencia. La frecuencia fundamental es el armónico primero o H1, el que tiene mayor amplitud. A medida que los armónicos evolucionan en frecuencia, disminuyen en amplitud. A este fenómeno se le denomina declinación espectral.

Fig. 5: Esquematación de armónicos. (Adaptado de Keith Johnson. *Acoustic and Auditory Phonetics* (2012).

En en caso de la voz *creaky*, es muy característica su estructura armónica en la que el segundo armónico tiene mayor amplitud que el primero o F0.

METODOLOGÍA

1.- Detalles y justificación sobre el corpus utilizado.

El corpus sobre el que se ha trabajado es el del proyecto CIVIL del laboratorio de fonética del CCHS consistente en grabaciones de igual número de mujeres y hombres de entre 20 y 35 años centro-peninsulares, cuya lengua materna es el español europeo estándar (Segundo, Alves, & Trinidad, 2013). Se realizan dos grabaciones de cada informante, con unas semanas de diferencia entre ambas muestras.

En el diseño del corpus, se informa de que una de las tareas que los informantes deben llevar a cabo es lectura de 33 palabras dentro de una frase marco. Las palabras tienen estructura 'CV.CV.CV y la frase marco es: "Diga CV.CV.CV despacio varias veces", C es una consonante sonora no nasal para evitar nasalización de la vocal adyacente y V es la vocal [a]. Para el experimento, se ha optado por el análisis de la vocal [a] en posición de sílaba tónica, libre y sin coda, precedida de la consonante oclusiva, velar, sonora [] en la palabra "gálibo". Se ha evitado que la vocal analizada se encuentre en posición de final de palabra porque eso podría afectar a la cualidad de voz. Además, se ha elegido la vocal "a" porque el hecho de contar con el primer formante, F1, más agudo que el resto de las vocales, evita trabajar con medidas corregidas ya que H1 no se encuentra apenas influido por el filtro (Gobl & Ní Chasaide, 2010). El número que se ha considerado adecuado analizar para la elaboración de este estudio es de 30 informantes, algo más de la mitad del corpus completo.

2.- Datos técnicos de la grabación

2.1 Equipo de grabación

- Cabina de grabación del laboratorio de fonética del CCHS
- Micrófono de condensador: E6i Omnidireccional Earset Audio
- Tarjeta de sonido UA-25EX de Roland

-PC con el programa Adobe Audition 1.0 para Windows

2.2 Ajustes

-Frecuencia de muestreo: 44100

-Resolución: 16-bits

-Canales para la voz: Estéreo (L-micrófono & R-teléfono). Extraído sólo el canal L-micrófono para el experimento.

3.- Descripción de los procedimientos e instrumentos utilizados y de los criterios de análisis empleados

3.1 Análisis perceptivo

Beck, M. J. *Vocal Profile Analysis Scheme* (2007).

Segmentos extraídos del corpus en formato wav

Software reproductor de archivos de sonido: VLC media player 2.1.2

El análisis perceptivo se desarrollará con ayuda del protocolo para el análisis de perfil vocal, pero para el presente trabajo se ha adaptado el protocolo a las necesidades del mismo. Primeramente, el análisis se realizará sobre la frase marco con la palabra objeto de estudio, por resultar el segmento elegido para el análisis acústico, la vocal de la primera sílaba de la palabra, demasiado breve es como para efectuar un análisis perceptivo sobre ella. En segundo lugar, no se desarrollará el protocolo completo sino que sólo se extraerá y se analizará la parte de los ajustes fonatorios.

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL DE INFORMANTE									
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS									
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA					
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo		
				1	2	3	4	5	6
Modo de fonación	Modal								
	Falsete								
	Creak								

	Creaky								
Fricación laríngea	Whisper								
	Whispery								
Irregularidad laríngea	Harsh								
	Tremor								

Los datos se analizarán de la siguiente manera:

-Teniendo en cuenta que las investigaciones apuntan a que *creak* consiste en una emisión de F0 muy baja, se ha considerado como moderado la menor tensión longitudinal, es decir, niveles bajos de F0. En cambio, los grados extremos se han reservado para mayor tensión longitudinal, es decir, niveles altos de F0.

-Se ha considerado *harsh* como el grado de compresión medial observado

-Se ha considerado *whispery* como el grado de aducción de aritenoides.

Se han detectado, además, otros ajustes tales como labios retraídos, protuídos, laringe descendida, elevada, etc. pero no corresponde su análisis al presente estudio.

3.2 Análisis acústico

Programa informático Praat (© P. Boersma & D. Weenink, Institute of Phonetics, University of Amsterdam, <http://www.praat.org>) versión 5.3.56.

El programa Praat se ha mostrado como una de las mejores herramientas para el análisis acústico. Las tareas para las cuales se utilizará Praat serán las siguientes:

-Extracción en formato wav de los segmentos objeto de análisis.

-Detección y cálculo de F0. Ajustes de pitch: rango estándar de 75Hz a 500Hz.

-Corte espectral del espectrograma de banda estrecha (FFT) e imagen del trazado de los armónicos H1 y H2 con el script “Draw harmonics & lpc”.

-Cálculo de las medidas de H1 y H2 y de la diferencia entre ambos armónicos con el script “Spectral measures of glottal activity”. No se ha considerado trabajar con las medidas corregidas puesto que la vocal elegida es la “a”, que al ser una vocal con un F1 alto, proporciona unas medidas de H1 y H2 más fiables.

3.2 Análisis estadístico

SPSS Inc. Released 2008. SPSS Statistics for Windows, Version 17.0. Chicago: SPSS Inc.

Se empleará el programa SPSS para el cálculo de las estadísticas y el trazado de gráficos.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS

La hipótesis de este trabajo consiste en comprobar que la mayoría de hablantes femeninas cuya lengua nativa es el español europeo estándar, producen la voz *creaky* a través de un ajuste articulatorio que tiene como consecuencia el descenso en la frecuencia fundamental de la hablante.

Un análisis de las medidas de tendencia central dan como resultado el siguiente cuadro:

	F0_Cr	F0_Mo
N Valid	27	27
Missing	4	4
Mean	143,852	221,148
Std. Error of Mean	11,4053	4,7615
Median	132,000	218,000
Mode	129,0 ^a	212,0 ^a
Std. Deviation	59,2639	24,7413

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Se puede observar que tanto para la media, como para la mediana y para la moda, la voz *creaky* implica un descenso en la frecuencia fundamental

PROPUESTAS DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Ya se han mencionado en apartados anteriores, las considerables posibilidades en cuanto a la aplicación de estudios relativos a la voz *creaky*. No sólo en lingüística, sino, incluso, en disciplinas totalmente alejadas de ella, se pueden encontrar muchas líneas de investigación para futuros estudios.

1.- Línea lingüística y extralingüística

El habla es el principal medio de comunicación por el cual los seres humanos transmiten información y esta transmisión se produce a muy distintos niveles (Laver, 1994: 21-23).

1.1 Nivel lingüístico:

La *creaky voice* es usada por diferentes idiomas con propósitos prosódicos o, incluso, fonológicos. En algunos idiomas africanos, el *creaky* produce contrastes fonológicos (Laver, 1994 *apud* Ladefoged, 1971: 15) y en algunos dialectos del chino, produce contraste léxico (Belotel-grenié & Grenié, 2004). Es un aspecto que falta por estudiar en profundidad así como las diferencias en las estrategias fonatorias de cada idioma como ya se observó en estudios previos sobre el bura y el mandarín (Keating & Esposito, 2006).

1.2 Nivel paralingüístico:

En este nivel se transmite información, sobre todo, acerca del estado de ánimo del hablante. Los estados de ánimo, las emociones, el humor, son elementos que influyen en la cualidad de voz y suscitan diversas sensaciones en el oyente. Aún queda mucho por estudiar en esta materia (Gobl, & Ní Chasaide, 2003; Johnstone, & Scherer, 1999).

1.3. Nivel extralingüístico:

Se transmite información sobre el nivel social, las características físicas del hablante, el sexo, la edad... Las diferencias fisiológicas debidas a la conformación física o al género al que pertenece el hablante así como los efectos que sobre la voz tiene el paso del tiempo conforman las variaciones orgánicas del aparato vocal (Beck, 2012).

2.- Procedimiento clínico

Dentro de las medidas acústicas de frecuencia, duración, intensidad, velocidad de elocución, prosodia, etc., la presencia de una cualidad vocal como el *creaky voice*, puede indicar problemas vocales de diversa índole, (Morrison&Rammage, 1996: 12-25; Jackson-Menaldi, 2002: 8). “El vocal fry (...) sólo se considera un problema si aparece de forma frecuente. La etiología es diversa (...)” (Núñez Batalla & Suárez Nieto, 1999). Así pues, el entender la estrategia fonatoria del paciente, con el apoyo de análisis acústicos puede suponer una diferencia tanto en el diagnóstico como en la rehabilitación del problema.

3.- Fonética forense

El uso de la fonética como herramienta forense se ha desarrollado velozmente desde los años 90 hasta la actualidad y en este momento, juega un papel crucial en el reconocimiento de voz. La *creaky voice* se ha mostrado como la técnica más eficaz de disimulo de la voz femenina (Segundo & Alves, 2013), así pues, es necesario conocer más de este modo de fonación a nivel acústico.

4.- Adquisición de lenguas

A finales de 2011 y principios de 2012, publicaciones digitales divulgativas como Science¹, o, incluso, blogs especializados², se hacen eco de un fenómeno creciente en Estados Unidos: el aumento de mujeres jóvenes que utilizan la *creaky voice* de forma excesiva en el habla espontánea. El desencadenante de todo este interés repentino se debió a la publicación de un artículo en el Journal of Voice en septiembre de 2011³.

Es importante, a la hora de adquirir un idioma, tener en cuenta la cualidad de la voz. Por eso es tan necesario conocer los distintos tipos de ajustes en profundidad y ejercitarlos a la hora de aprender el idioma.

5.- Tecnología

El mundo de la tecnología se ha interesado también por la cualidad de voz recientemente. La cualidad de voz caracteriza a un hablante y la síntesis de voz busca cada vez más la naturalidad. El estudio de la cualidad de voz es indispensable para el reconocimiento de voz por parte de sistemas informáticos, teléfonos móviles, etc. Pero la cualidad *creaky* se produce frecuentemente en muchos idiomas. Los nuevos sintetizadores empiezan a incorporar los diferentes ajustes laríngeos en sus modelos ya que los antiguos no eran capaces de producirlos (Carlson, 1994; Drugman, Kane & Gobl, 2012)

Por último, el desarrollo de la biometría ha evidenciado que la huella vocal (*voiceprint*) es tan robusta en cuestión de identificación, como puede serlo también la huella dactilar o el iris como defendían varios autores desde la segunda mitad del siglo XX (Kersta,

¹ Fessenden, Marisa (2011). “Vocal Fry' Creeping Into U.S. Speech”, Science News, diciembre.

<http://news.sciencemag.org/social-sciences/2011/12/vocal-fry-creeping-u.s.-speech>

² Lindsey, Geoff (2012). “Britney, Pitney and vocal fry”, English Speech Services, febrero.

<http://englishspeechservices.com/blog/britney-pitney-and-vocal-fry/>

³ Wolk, L., Abdelli-Beruh, N. B., & Slavin, D. (2011). Habitual use of vocal fry in young adult female speakers. *Journal of Voice*, 26(3), e111-e116. El objeto del estudio era examinar el uso de este tipo de fonación en mujeres jóvenes adultas hablantes de inglés-americano estándar, observar la predominancia entre chicas estudiantes de instituto y analizar acústicamente las características fonatorias.

1962; Bolt et al., 1970). La biometría es de aplicación en la seguridad de las comunicaciones, prevención de fraudes financieros, prevención de fraudes por suplantación o verificación de la identidad de una persona.

6.- Arte: voz cantada

La *creaky voice* es un tipo de producción que se usa en numerosas manifestaciones artísticas vocales de tipo no clásico. Estilos como el jazz, el góspel, el rock o el metal hacen uso de este modo de fonación y por eso, toda contribución a este tema será bienvenida.

7. Otras disciplinas

No hay que olvidarse de otras muchas disciplinas también interesadas en la cualidad de voz y en la *creaky voice*.

Las mujeres norteamericanas usan la *creaky voice* más que los hombres por razones sociolingüísticas, (Podesva, 2013). En el caso del portugués-brasileño la prevalencia del uso de la *creaky voice* se da en voz masculina (Camargo, Madureira, Pessoa & Rusilo, 2012).

A veces, un individuo puede, deliberadamente, cambiar su rango de F0 o su modo de fonación si piensa que puede suponerle un problema social puesto que no encaja con lo que se supone “normal”. Por ejemplo, un hombre con una voz excesivamente aguda o una mujer de voz demasiado susurrante. (Morrison&Rammage, 1996: 14-15).

Por último, se trata de buscar rasgos en la cualidad de voz que puedan servir de indicativo a enfermedades como la esquizofrenia, la depresión, la bipolaridad o parámetros acústicos que puedan advertir del riesgo de suicidio de una persona (Scherer, Pestian, & Morency, 2013; Yingthawornsuk, 2007).

CONCLUSIONES

INVESTIGACIÓN PARA EL FUTURO

El análisis de datos desarrollado por el presente estudio despejan algunas dudas pero suscitan otras que es necesario investigar de manera prioritaria. El período de tiempo asignado a la investigación y presentación del trabajo ha frenado la investigación de estas nuevas variables que quedarán pendientes para un futuro cercano. Sería necesaria una nueva recogida de datos, nueva revisión bibliográfica y nuevo análisis estadístico.

En primer lugar, en cuanto a las implicaciones articulatorias de la voz *creaky*, las estrategias de producción no están claras aún. Como se ha señalado en el apartado dedicado al estado de la cuestión, tanto las bandas ventriculares como el esfínter ariepiglótico tienen un papel generador de sonido que no puede ser eludido ya que participan activamente en los modos de fonación. Los resultados observados en ciertas informantes que, en sus estrategias fonatorias para producir *creaky voice*, no se han comportado de la manera considerada estándar y las referencias bibliográficas analizadas constituyen suficientes indicios como para pensar que existen muchos elementos que necesitan de nuevos análisis por un lado o de análisis más específicos bajo otro punto de vista. Se han encontrado informantes que mantenían o, incluso, elevaban la frecuencia fundamental, es decir, la vibración de los pliegues vocales. Está claro que el efecto perceptivo de este modo de fonación, estas informantes lo consiguen con una estrategia fonatoria diferente a la general. El problema es que, en ocasiones, las investigaciones a nivel articulatorio, se encuentran limitadas por la seguridad del instrumental necesario para dichos análisis, ya que suelen ser invasivos como ocurre en el caso de la fibroscopia, o no seguros, como los métodos basados en cualquier tipo de radiación o magnetismo.

El presente trabajo, debido a la limitación en cuanto al tiempo asignado a su elaboración como se ha mencionado, sólo ha podido analizar acústicamente la frecuencia fundamental y la relación entre los armónicos H1-H2. Evidentemente existen otros parámetros acústicos a los que sería interesante someter los segmentos analizados en este estudio. Por ejemplo, introducir el análisis del armónico H4, o las distancias entre armónicos y formantes, o los anchos de banda de los armónicos. Quizás esos exámenes

conduzcan a resultados más concluyentes respecto a algunas medidas extrañas que han aparecido en algunas informantes.

En relación con las irregularidades aparecidas en la medición de la frecuencia fundamental, se ha utilizado un único programa, el Praat, y para los ajustes de detección de la F0 se han elegido los que trae el programa de manera estándar. Sin embargo, existen informantes para las que el programa no detectó F0. Se probó a cambiar el ajuste inferior a 20 Hz, como el manual del programa recomienda, pero no se observaron cambios significativos. Así que se decidió usar el ajuste estándar. El que el programa no detecte el F0 en ocasiones no es concluyente, pero sí es importante saber realmente si nos encontramos ante una auténtica carencia o depende del algoritmo de detección del programa que se utilice. Existen un gran número de algoritmos de detección y cada año se desarrollan nuevos algoritmos, por ejemplo: Auto Correlation (AC), Cross Correlation (CC), Sawtooth Waveform Inspired Pitch Estimator (SWIPE), Robust Algorithm for Pitch Tracking (RAPT) o Sub-Harmonic Summation (SHS) son los más utilizados, el último de los tres es el usado por Praat (Keelan, Lai & Zechner, 2011).

Considerando que si la detección de la frecuencia fundamental no fuera una materia problemática no existiría este interés por la mejora del algoritmo de detección, que Ladefoged especifica que este modo de fonación perceptivamente identificado como el efecto del “palo en la barandilla” siempre implica la vibración de una porción de pliegues vocales, que Esling ha reconocido que aún queda mucho por analizar en cuanto a la cualidad de voz, y, sobre todo, considerando los resultados de los análisis del presente estudio, se procedió a observar a posteriori el oscilograma de las informantes que carecían de F0 y el resultado fue que la onda era periódica. Una primera estimación de la frecuencia fundamental calculada en base al oscilograma, arrojaron resultados de 6 ciclos por segundo. En estos casos, se procedió, siempre a posteriori, a ajustar el umbral sonoro del pitch en el programa Praat a 0.1 Hz. Y los resultados fueron sorprendentes puesto en las informantes que carecían de frecuencia fundamental cuando el análisis era realizado con valores estándar, con este ajuste, se detectaba F0, si bien, de medidas muy bajas. Así pues, ¿realmente puede ser producido este efecto sin participación de F0?

Esto lleva a otra reflexión, y es que debería separarse el efecto perceptivo del modo de fonación analizado de la emisión de frecuencia fundamental y deberíamos considerar la

posibilidad de hablar de infrasonidos teniendo en cuenta que para algunos hablantes, la bibliografía recoge valores de menos de 20 Hz. Hemos de tener en cuenta que el oído humano percibe las frecuencias que van de 20 a 20.000 Hz. Los sonidos que superan los umbrales ultrasónicos e infrasónicos son difíciles de grabar, detectar y analizar, necesitan de instrumentos muy especializados. Apenas existe bibliografía relativa a la recepción, detección y análisis de infrasonidos, sí, en cambio, algún estudio sobre el efecto de estas magnitudes en el ser humano. Sólo se ha podido encontrar un trabajo de tesis en español, presentada por Juan Carlos Muñoz Di-Parodi en 2002 en la Universidad Austral de Chile, facultad de ciencias de la ingeniería, escuela de ingeniería acústica, que trata la cuestión de la detección de infrasonidos si bien, entre las fuentes de emisión, no se considera la voz humana. Sin embargo, sería posible valorar la posibilidad de analizar con instrumental infrasónico, empezando por micrófonos capaces de recoger la señal, para garantizar un análisis mucho más preciso.

En cuanto al análisis de armónicos, también se han observado irregularidades que podrían ser atribuibles a las distintas estrategias fonatorias del hablante. En este momento, la medida sobre la que existe acuerdo para detectar la presencia o no del sonido *creaky* en la voz, es la diferencia entre H1 y H2. Sin embargo, al detectar perceptivamente la existencia del rasgo, pero no observarlo acústicamente se llega a la conclusión de que en ciertos hablantes ese rasgo debe encontrarse en algún otro parámetro que hasta el momento no ha sido analizado. Se hace necesario, pues, seguir investigando en este sentido, incluyendo no sólo más medidas armónicas sino también formantes y anchos de banda.

ANEXO I

INFORMANTE M01S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M01S01					JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS											
	AJUSTE	PRESENTE				GRADO EN LA ESCALA					
		Neutro		No-neutro		Moderado			Extremo		
		1	2	3	4	5	6				
Modo de fonación	Modal										
	Falsete										
	Creak										
	Creaky								X		
Fricación laríngea	Whisper										
	Whispery					X					
Irregularidad laríngea	Harsh						X				
	Tremor										

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
Timepoint: 1.297	Timepoint: 0.572
***** Corrected measures	***** Corrected measures
H1*-H2*: 1.1 dB	H1*-H2*: 6.3 dB
H1*-A1 : -11.9 dB	H1*-A1 : -1.6 dB
H1*-A3*: -1.0 dB	H1*-A3*: -2.1 dB
***** Uncorrected measures	***** Uncorrected measures
H1-H2 : -1.0 dB	H1-H2 : 3.9 dB
H1-A1 : -11.3 dB	H1-A1 : -0.9 dB
H1-A3 : -4.7 dB	H1-A3 : 9.8 dB
***** Primary measures	***** Primary measures
F0 : 211 Hz	F0 : 211 Hz
H1 : 53.8 dB	H1 : 56.9 dB
H2 : 54.8 dB	H2 : 53.0 dB
H1* : 53.2 dB	H1* : 56.2 dB
H2* : 52.2 dB	H2* : 49.9 dB
F1 : 818 Hz	F1 : 770 Hz
B1 : 71.1 Hz	B1 : 944.3 Hz
A1 : 65.2 dB	A1 : 57.7 dB
F2 : 1538 Hz	F2 : 1049 Hz
B2 : 196.7 Hz	B2 : 228.5 Hz
A2 : 58.5 dB	A2 : 57.7 dB
F3 : 1960 Hz	F3 : 1854 Hz
B3 : 1123.0 Hz	B3 : 268.7 Hz
A3 : 58.5 dB	A3 : 47.1 dB
A3* : 54.2 dB	A3* : 58.3 dB
<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(1123.0) = 61.0 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>	<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(268.7) = 48.6 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>

INFORMANTE M02S02

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M02S01				JUEZ 1					
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS									
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA					
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo		
		1	2	3	4	5	6		
Modo de fonación	Modal								
	Falsete								
	Creak								
	Creaky			X					
Fricación laringea	Whisper								
	Whispery			X					
Irregularidad laringea	Harsh								
	Tremor								

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
Timepoint: 1.154	Timepoint: 0.826
***** Corrected measures	***** Corrected measures
H1*-H2*: -14.0 dB	H1*-H2*: -2.8 dB
H1*-A1 : -18.0 dB	H1*-A1 : -11.7 dB
H1*-A3*: -20.0 dB	H1*-A3*: -6.2 dB
***** Uncorrected measures	***** Uncorrected measures
H1-H2 : -14.4 dB	H1-H2 : -5.2 dB
H1-A1 : -17.9 dB	H1-A1 : -11.0 dB
H1-A3 : 0.2 dB	H1-A3 : 6.6 dB
***** Primary measures	***** Primary measures
F0 : 75 Hz	F0 : 218 Hz
H1 : 36.5 dB	H1 : 63.4 dB
H2 : 50.9 dB	H2 : 68.6 dB
H1* : 36.4 dB	H1* : 62.8 dB
H2* : 50.4 dB	H2* : 65.6 dB
F1 : 640 Hz	F1 : 801 Hz
B1 : 134.7 Hz	B1 : 89.0 Hz
A1 : 54.3 dB	A1 : 74.4 dB
F2 : 1172 Hz	F2 : 1349 Hz
B2 : 1219.9 Hz	B2 : 662.4 Hz
A2 : 54.3 dB	A2 : 67.4 dB
F3 : 1705 Hz	F3 : 1687 Hz
B3 : 336.7 Hz	B3 : 234.0 Hz
A3 : 36.2 dB	A3 : 56.8 dB
A3* : 56.4 dB	A3* : 68.9 dB
<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(336.7) = 50.5 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>	<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(234.0) = 47.4 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>

INFORMANTE M03S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M03S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
		1	2	3	4	5	6			
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky				X					
Fricación laringea	Whisper									
	Whispery									
Irregularidad laringea	Harsh					X				
	Tremor									

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
Timepoint: 0.968	Timepoint: 0.725
***** Corrected measures	***** Corrected measures
H1*-H2*: -1.7 dB	H1*-H2*: 3.9 dB
H1*-A1 : -15.4 dB	H1*-A1 : -1.6 dB
H1*-A3*: -17.9 dB	H1*-A3*: --undefined-- dB
***** Uncorrected measures	***** Uncorrected measures
H1-H2 : -2.5 dB	H1-H2 : 2.3 dB
H1-A1 : -15.2 dB	H1-A1 : -1.1 dB
H1-A3 : -15.2 dB	H1-A3 : 6.4 dB
***** Primary measures	***** Primary measures
F0 : 132 Hz	F0 : 190 Hz
H1 : 46.7 dB	H1 : 60.9 dB
H2 : 49.2 dB	H2 : 58.6 dB
H1*: 46.5 dB	H1*: 60.4 dB
H2*: 48.2 dB	H2*: 56.5 dB
F1 : 792 Hz	F1 : 826 Hz
B1 : 39.4 Hz	B1 : 559.7 Hz
A1 : 61.9 dB	A1 : 62.0 dB
F2 : 1435 Hz	F2 : 1001 Hz
B2 : 96.6 Hz	B2 : 666.1 Hz
A2 : 52.5 dB	A2 : 62.0 dB
F3 : 1780 Hz	F3 : 1580 Hz
B3 : 2614.5 Hz	B3 : 256.1 Hz
A3 : 61.9 dB	A3 : 54.5 dB
A3*: 64.4 dB	A3*: --undefined-- dB
<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(2614.5) = 68.3 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>	<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(256.1) = 48.2 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>

INFORMANTE M04S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M04S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
		1	2	3	4	5	6			
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky					X				
Fricación laringea	Whisper									
	Whispery									
Irregularidad laringea	Harsh						X			
	Tremor									

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
<p>Timepoint: 0.619</p> <p>***** Corrected measures</p> <p>H1*-H2*: 0.8 dB H1*-A1 : -9.0 dB H1*-A3*: -10.0 dB</p> <p>***** Uncorrected measures</p> <p>H1-H2 : -0.8 dB H1-A1 : -8.6 dB H1-A3 : 0.1 dB</p> <p>***** Primary measures</p> <p>F0 : 143 Hz H1 : 50.9 dB H2 : 51.7 dB H1* : 50.5 dB H2* : 49.7 dB</p> <p>F1 : 626 Hz B1 : 75.8 Hz A1 : 59.5 dB</p> <p>F2 : 1536 Hz B2 : 209.4 Hz A2 : 47.0 dB</p> <p>F3 : 1680 Hz B3 : 1514.3 Hz A3 : 50.8 dB A3* : 60.5 dB</p> <p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(1514.3) = 63.6 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>	<p>Timepoint: 0.777</p> <p>***** Corrected measures</p> <p>H1*-H2*: 3.7 dB H1*-A1 : -6.1 dB H1*-A3*: -21.6 dB</p> <p>***** Uncorrected measures</p> <p>H1-H2 : 0.9 dB H1-A1 : -5.3 dB H1-A3 : -0.2 dB</p> <p>***** Primary measures</p> <p>F0 : 237 Hz H1 : 65.9 dB H2 : 65.0 dB H1* : 65.2 dB H2* : 61.4 dB</p> <p>F1 : 812 Hz B1 : 157.7 Hz A1 : 71.2 dB</p> <p>F2 : 1082 Hz B2 : 1472.0 Hz A2 : 71.2 dB</p> <p>F3 : 1683 Hz B3 : 149.9 Hz A3 : 66.1 dB A3* : 86.8 dB</p> <p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(149.9) = 43.5 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>

INFORMANTE M05S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M05S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
		1	2	3	4	5	6			
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky					X				
Fricación laringea	Whisper									
	Whispery									
Irregularidad laringea	Harsh					X				
	Tremor									

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
Timepoint: 0.831	Timepoint: 1.222
***** Corrected measures	***** Corrected measures
H1*-H2*: -2.2 dB	H1*-H2*: 3.5 dB
H1*-A1 : -11.8 dB	H1*-A1 : -4.7 dB
H1*-A3*: -13.4 dB	H1*-A3*: 16.5 dB
***** Uncorrected measures	***** Uncorrected measures
H1-H2 : -3.2 dB	H1-H2 : 1.9 dB
H1-A1 : -11.5 dB	H1-A1 : -4.2 dB
H1-A3 : -2.9 dB	H1-A3 : 9.0 dB
***** Primary measures	***** Primary measures
F0 : 153 Hz	F0 : 178 Hz
H1 : 53.3 dB	H1 : 63.6 dB
H2 : 56.5 dB	H2 : 61.7 dB
H1* : 53.0 dB	H1* : 63.1 dB
H2* : 55.2 dB	H2* : 59.6 dB
F1 : 824 Hz	F1 : 766 Hz
B1 : 107.5 Hz	B1 : 133.2 Hz
A1 : 64.8 dB	A1 : 67.8 dB
F2 : 1354 Hz	F2 : 1725 Hz
B2 : 1281.4 Hz	B2 : 268.6 Hz
A2 : 64.8 dB	A2 : 60.2 dB
F3 : 1695 Hz	F3 : 2271 Hz
B3 : 246.2 Hz	B3 : 664.5 Hz
A3 : 56.1 dB	A3 : 54.6 dB
A3* : 66.4 dB	A3* : 46.6 dB
WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(246.2) = 47.8 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*	WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(664.5) = 56.4 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*

INFORMANTE M06S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M06S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
				1	2	3	4	5	6	
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky				X					
Fricación laringea	Whisper									
	Whispery									
Irregularidad laringea	Harsh									
	Tremor									

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
Timepoint: 0.807	Timepoint: 1.187
***** Corrected measures	***** Corrected measures
H1*-H2*: -0.0 dB	H1*-H2*: 1.0 dB
H1*-A1 : -13.7 dB	H1*-A1 : -12.5 dB
H1*-A3*: -9.1 dB	H1*-A3*: 3.9 dB
***** Uncorrected measures	***** Uncorrected measures
H1-H2 : -0.9 dB	H1-H2 : -0.7 dB
H1-A1 : -13.4 dB	H1-A1 : -12.0 dB
H1-A3 : -13.4 dB	H1-A3 : -4.0 dB
***** Primary measures	***** Primary measures
F0 : 153 Hz	F0 : 195 Hz
H1 : 54.1 dB	H1 : 58.1 dB
H2 : 55.0 dB	H2 : 58.7 dB
H1* : 53.8 dB	H1* : 57.6 dB
H2* : 53.8 dB	H2* : 56.7 dB
F1 : 852 Hz	F1 : 844 Hz
B1 : 77.8 Hz	B1 : 93.1 Hz
A1 : 67.5 dB	A1 : 70.1 dB
F2 : 1556 Hz	F2 : 1638 Hz
B2 : 189.9 Hz	B2 : 2430.3 Hz
A2 : 60.6 dB	A2 : 70.1 dB
F3 : 1820 Hz	F3 : 1719 Hz
B3 : 1825.5 Hz	B3 : 942.4 Hz
A3 : 67.5 dB	A3 : 62.1 dB
A3* : 62.9 dB	A3* : 53.7 dB
<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(1825.5) = 65.2 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>	<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(942.4) = 59.5 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>

INFORMANTE M07S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M07S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
		1	2	3	4	5	6			
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky			X						
Fricación laríngea	Whisper									
	Whispery			X						
Irregularidad laríngea	Harsh				X					
	Tremor									

No se detecta frecuencia fundamental.

INFORMANTE M08S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M08S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
		1	2	3	4	5	6			
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky					X				
Fricación laringea	Whisper									
	Whispery				X					
Irregularidad laringea	Harsh									
	Tremor									

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
Timepoint: 1.285	Timepoint: 0.800
***** Corrected measures	***** Corrected measures
H1*-H2*: -19.4 dB	H1*-H2*: 4.3 dB
H1*-A1 : -21.6 dB	H1*-A1 : -14.3 dB
H1*-A3*: --undefined-- dB	H1*-A3*: 1.7 dB
***** Uncorrected measures	***** Uncorrected measures
H1-H2 : -19.9 dB	H1-H2 : 2.1 dB
H1-A1 : -21.4 dB	H1-A1 : -13.7 dB
H1-A3 : -3.6 dB	H1-A3 : -13.7 dB
***** Primary measures	***** Primary measures
F0 : 77 Hz	F0 : 240 Hz
H1 : 33.5 dB	H1 : 57.9 dB
H2 : 53.4 dB	H2 : 55.8 dB
H1* : 33.4 dB	H1* : 57.3 dB
H2* : 52.8 dB	H2* : 53.0 dB
F1 : 566 Hz	F1 : 911 Hz
B1 : 1156.0 Hz	B1 : 60.1 Hz
A1 : 54.9 dB	A1 : 71.6 dB
F2 : 880 Hz	F2 : 1695 Hz
B2 : 93.2 Hz	B2 : 192.6 Hz
A2 : 54.9 dB	A2 : 66.7 dB
F3 : 1617 Hz	F3 : 1761 Hz
B3 : 465.5 Hz	B3 : 1762.6 Hz
A3 : 37.1 dB	A3 : 71.6 dB
A3* : --undefined-- dB	A3* : 55.6 dB
<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(465.5) = 53.4 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>	<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(1762.6) = 64.9 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>

VOCAL INFORMANTE M10S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M10S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
		1	2	3	4	5	6			
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky					X				
Fricación laringea	Whisper									
	Whispery			X						
Irregularidad laringea	Harsh					X				
	Tremor									

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
Timepoint: 0.658	Timepoint: 0.974
***** Corrected measures	***** Corrected measures
H1*-H2*: -11.5 dB	H1*-H2*: 3.5 dB
H1*-A1 : -21.7 dB	H1*-A1 : -9.2 dB
H1*-A3*: -25.4 dB	H1*-A3*: -9.5 dB
***** Uncorrected measures	***** Uncorrected measures
H1-H2 : -12.1 dB	H1-H2 : 1.7 dB
H1-A1 : -21.6 dB	H1-A1 : -8.7 dB
H1-A3 : -18.7 dB	H1-A3 : -4.8 dB
***** Primary measures	***** Primary measures
F0 : 107 Hz	F0 : 212 Hz
H1 : 36.0 dB	H1 : 51.3 dB
H2 : 48.1 dB	H2 : 49.6 dB
H1* : 35.9 dB	H1* : 50.7 dB
H2* : 47.4 dB	H2* : 47.2 dB
F1 : 760 Hz	F1 : 869 Hz
B1 : 176.8 Hz	B1 : 192.8 Hz
A1 : 57.6 dB	A1 : 59.9 dB
F2 : 1567 Hz	F2 : 1277 Hz
B2 : 1430.1 Hz	B2 : 545.3 Hz
A2 : 54.7 dB	A2 : 59.9 dB
F3 : 1663 Hz	F3 : 1811 Hz
B3 : 216.9 Hz	B3 : 167.1 Hz
A3 : 54.7 dB	A3 : 56.0 dB
A3* : 61.2 dB	A3* : 60.2 dB
<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(216.9) = 46.7 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>	<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(167.1) = 44.5 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>

INFORMANTE M11S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M11S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
		1	2	3	4	5	6			
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky							X		
Fricación laringea	Whisper									
	Whispery			X						
Irregularidad laringea	Harsh				X					
	Tremor									

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
Timepoint: 0.671	Timepoint: 0.977
***** Corrected measures	***** Corrected measures
H1*-H2*: -9.9 dB	H1*-H2*: 4.1 dB
H1*-A1 : -22.3 dB	H1*-A1 : -6.5 dB
H1*-A3*: -19.7 dB	H1*-A3*: -3.9 dB
***** Uncorrected measures	***** Uncorrected measures
H1-H2 : -10.4 dB	H1-H2 : 2.3 dB
H1-A1 : -22.2 dB	H1-A1 : -6.0 dB
H1-A3 : -18.6 dB	H1-A3 : 0.4 dB
***** Primary measures	***** Primary measures
F0 : 105 Hz	F0 : 212 Hz
H1 : 36.1 dB	H1 : 48.6 dB
H2 : 46.5 dB	H2 : 46.3 dB
H1*: 36.0 dB	H1*: 48.1 dB
H2*: 45.8 dB	H2*: 44.0 dB
F1 : 788 Hz	F1 : 864 Hz
B1 : 88.2 Hz	B1 : 179.8 Hz
A1 : 58.3 dB	A1 : 54.6 dB
F2 : 1583 Hz	F2 : 1275 Hz
B2 : 122.3 Hz	B2 : 548.7 Hz
A2 : 54.8 dB	A2 : 49.1 dB
F3 : 1681 Hz	F3 : 1831 Hz
B3 : 1355.7 Hz	B3 : 163.4 Hz
A3 : 54.8 dB	A3 : 48.3 dB
A3*: 55.7 dB	A3*: 52.0 dB
<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(1355.7) = 62.6 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>	<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(163.4) = 44.3 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>

INFORMANTE M12S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M12S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
		1	2	3	4	5	6			
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky						X			
Fricación laringea	Whisper									
	Whispery									
Irregularidad laringea	Harsh					X				
	Tremor									

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
Timepoint: 0.883	Timepoint: 0.550
***** Corrected measures	***** Corrected measures
H1*-H2*: -3.0 dB	H1*-H2*: 0.08 dB
H1*-A1 : -20.0 dB	H1*-A1 : -14.5 dB
H1*-A3*: -5.8 dB	H1*-A3*: -6.0 dB
***** Uncorrected measures	***** Uncorrected measures
H1-H2 : -4.1 dB	H1-H2 : -1.9 dB
H1-A1 : -19.6 dB	H1-A1 : -14.0 dB
H1-A3 : -19.6 dB	H1-A3 : -9.0 dB
***** Primary measures	***** Primary measures
F0 : 184 Hz	F0 : 225 Hz
H1 : 50.5 dB	H1 : 56.3 dB
H2 : 54.6 dB	H2 : 58.2 dB
H1*: 50.2 dB	H1*: 55.7 dB
H2*: 53.2 dB	H2*: 55.6 dB
F1 : 959 Hz	F1 : 890 Hz
B1 : 82.4 Hz	B1 : 89.3 Hz
A1 : 70.2 dB	A1 : 70.2 dB
F2 : 1726 Hz	F2 : 1516 Hz
B2 : 160.4 Hz	B2 : 755.6 Hz
A2 : 64.8 dB	A2 : 65.2 dB
F3 : 1991 Hz	F3 : 1796 Hz
B3 : 2182.9 Hz	B3 : 210.0 Hz
A3 : 70.2 dB	A3 : 65.2 dB
A3*: 56.1 dB	A3*: 61.6 dB
<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(2182.9) = 66.8 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>	<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(210.0) = 46.4 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>

INFORMANTE M13S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M13S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
				1	2	3	4	5	6	
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky			X						
Fricación laringea	Whisper									
	Whispery									
Irregularidad laringea	Harsh									
	Tremor									

No se detecta F0

INFORMANTE M14S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M14S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
		1	2	3	4	5	6			
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky						X			
Fricación laringea	Whisper									
	Whispery				X					
Irregularidad laringea	Harsh				X					
	Tremor									

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
<p>Timepoint: 1.003</p> <p>***** Corrected measures</p> <p>H1*-H2*: -16.6 dB H1*-A1 : -22.4 dB H1*-A3*: --undefined-- dB</p> <p>***** Uncorrected measures</p> <p>H1-H2 : -17.0 dB H1-A1 : -22.3 dB H1-A3 : -20.8 dB</p> <p>***** Primary measures</p> <p>F0 : 97 Hz H1 : 33.7 dB H2 : 50.6 dB H1* : 33.6 dB H2* : 50.1 dB</p> <p>F1 : 809 Hz B1 : 204.1 Hz A1 : 56.0 dB</p> <p>F2 : 1450 Hz B2 : 1847.7 Hz A2 : 56.0 dB</p> <p>F3 : 1574 Hz B3 : 153.4 Hz A3 : 54.5 dB A3* : --undefined-- dB</p> <p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(153.4) = 43.7 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>	<p>Timepoint: 0.675</p> <p>***** Corrected measures</p> <p>H1*-H2*: 1.3 dB H1*-A1 : -7.0 dB H1*-A3*: 4.6 dB</p> <p>***** Uncorrected measures</p> <p>H1-H2 : -0.6 dB H1-A1 : -6.4 dB H1-A3 : 5.9 dB</p> <p>***** Primary measures</p> <p>F0 : 218 Hz H1 : 59.6 dB H2 : 60.2 dB H1* : 59.1 dB H2* : 57.8 dB</p> <p>F1 : 893 Hz B1 : 225.6 Hz A1 : 66.0 dB</p> <p>F2 : 1363 Hz B2 : 1775.0 Hz A2 : 67.7 dB</p> <p>F3 : 1826 Hz B3 : 116.5 Hz A3 : 53.7 dB A3* : 54.4 dB</p> <p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(116.5) = 41.3 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>

INFORMANTE M15S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M15S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
				1	2	3	4	5	6	
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky									
Fricación laríngea	Whisper									
	Whispery							X		
Irregularidad laríngea	Harsh						X			
	Tremor									

No se detecta F0

INFORMANTE M16S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M16S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
		1	2	3	4	5	6			
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky					X				
Fricación laringea	Whisper									
	Whispery									
Irregularidad laringea	Harsh							X		
	Tremor									

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
Timepoint: 1.455	Timepoint: 0.896
***** Corrected measures	***** Corrected measures
H1*-H2*: -2.7 dB	H1*-H2*: 1.4 dB
H1*-A1 : -23.9 dB	H1*-A1 : -10.1 dB
H1*-A3*: -9.8 dB	H1*-A3*: -9.9 dB
***** Uncorrected measures	***** Uncorrected measures
H1-H2 : -3.4 dB	H1-H2 : -1.4 dB
H1-A1 : -23.7 dB	H1-A1 : -9.3 dB
H1-A3 : -20.3 dB	H1-A3 : 2.6 dB
***** Primary measures	***** Primary measures
F0 : 155 Hz	F0 : 248 Hz
H1 : 43.9 dB	H1 : 59.9 dB
H2 : 47.3 dB	H2 : 61.3 dB
H1* : 43.7 dB	H1* : 59.1 dB
H2* : 46.3 dB	H2* : 57.7 dB
F1 : 978 Hz	F1 : 860 Hz
B1 : 81.6 Hz	B1 : 242.4 Hz
A1 : 67.6 dB	A1 : 69.2 dB
F2 : 1627 Hz	F2 : 1114 Hz
B2 : 109.6 Hz	B2 : 562.5 Hz
A2 : 64.2 dB	A2 : 69.2 dB
F3 : 2388 Hz	F3 : 1745 Hz
B3 : 2255.5 Hz	B3 : 335.8 Hz
A3 : 64.2 dB	A3 : 57.2 dB
A3* : 53.5 dB	A3* : 69.0 dB
WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(2255.5) = 67.1 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*	WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(335.8) = 50.5 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*

INFORMANTE M17S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M17S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
		1	2	3	4	5	6			
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky					X				
Fricación laringea	Whisper									
	Whispery				X					
Irregularidad laringea	Harsh									
	Tremor									

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
<p>Timepoint: 0.571</p> <p>***** Corrected measures</p> <p>H1*-H2*: 2.2 dB H1*-A1 : -10.5 dB H1*-A3*: -4.5 dB</p> <p>***** Uncorrected measures</p> <p>H1-H2 : 1.3 dB H1-A1 : -10.2 dB H1-A3 : -1.0 dB</p> <p>***** Primary measures</p> <p>F0 : 118 Hz H1 : 45.7 dB H2 : 44.4 dB H1* : 45.4 dB H2* : 43.2 dB</p> <p>F1 : 668 Hz B1 : 86.1 Hz A1 : 55.9 dB</p> <p>F2 : 1368 Hz B2 : 158.2 Hz A2 : 46.7 dB</p> <p>F3 : 2081 Hz B3 : 1582.6 Hz A3 : 46.7 dB A3* : 49.9 dB</p> <p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(1582.6) = 64.0 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>	<p>Timepoint: 0.504</p> <p>***** Corrected measures</p> <p>H1*-H2*: 4.2 dB H1*-A1 : -4.5 dB H1*-A3*: --undefined-- dB</p> <p>***** Uncorrected measures</p> <p>H1-H2 : 1.9 dB H1-A1 : -3.8 dB H1-A3 : 1.3 dB</p> <p>***** Primary measures</p> <p>F0 : 225 Hz H1 : 57.2 dB H2 : 55.3 dB H1* : 56.6 dB H2* : 52.4 dB</p> <p>F1 : 839 Hz B1 : 325.8 Hz A1 : 61.1 dB</p> <p>F2 : 1075 Hz B2 : 679.2 Hz A2 : 61.1 dB</p> <p>F3 : 1634 Hz B3 : 206.9 Hz A3 : 55.9 dB A3* : --undefined-- dB</p> <p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(206.9) = 46.3 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>

INFORMANTE M18S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M18S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
		1	2	3	4	5	6			
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky				X					
Fricación laringea	Whisper									
	Whispery			X						
Irregularidad laringea	Harsh			X						
	Tremor									

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
Timepoint: 0.797	Timepoint: 0.711
***** Corrected measures	***** Corrected measures
H1*-H2*: -0.8 dB	H1*-H2*: 2.8 dB
H1*-A1 : -10.8 dB	H1*-A1 : -6.8 dB
H1*-A3*: 5.0 dB	H1*-A3*: -8.5 dB
***** Uncorrected measures	***** Uncorrected measures
H1-H2 : -1.7 dB	H1-H2 : -0.3 dB
H1-A1 : -10.5 dB	H1-A1 : -6.0 dB
H1-A3 : -1.8 dB	H1-A3 : 4.5 dB
***** Primary measures	***** Primary measures
F0 : 147 Hz	F0 : 239 Hz
H1 : 45.9 dB	H1 : 55.3 dB
H2 : 47.6 dB	H2 : 55.7 dB
H1* : 45.6 dB	H1* : 54.5 dB
H2* : 46.4 dB	H2* : 51.7 dB
F1 : 806 Hz	F1 : 789 Hz
B1 : 98.1 Hz	B1 : 356.2 Hz
A1 : 56.4 dB	A1 : 61.3 dB
F2 : 1632 Hz	F2 : 967 Hz
B2 : 224.7 Hz	B2 : 359.3 Hz
A2 : 47.7 dB	A2 : 61.3 dB
F3 : 1917 Hz	F3 : 1872 Hz
B3 : 1478.0 Hz	B3 : 75.2 Hz
A3 : 47.7 dB	A3 : 50.8 dB
A3* : 40.6 dB	A3* : 63.0 dB
<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(1478.0) = 63.4 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>	<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(75.2) = 37.5 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>

INFORMANTE M19S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M19S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
				1	2	3	4	5	6	
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky				X					
Fricación laringea	Whisper									
	Whispery									
Irregularidad laringea	Harsh					X				
	Tremor									

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
<p>Timepoint: 0.743</p> <p>***** Corrected measures</p> <p>H1*-H2*: --undefined-- Correction can't be made because $F2 < f(H2)$</p> <p>H1*-A1 : -15.3 dB</p> <p>H1*-A3*: -6.5 dB</p> <p>***** Uncorrected measures</p> <p>H1-H2 : -12.7 dB</p> <p>H1-A1 : -12.7 dB</p> <p>H1-A3 : 0.5 dB</p> <p>***** Primary measures</p> <p>F0 : 374 Hz</p> <p>H1 : 51.3 dB</p> <p>H2 : 64.0 dB</p> <p>H1* : 48.7 dB</p> <p>H2* : --undefined-- Correction can't be made because $F2 < f(H2)$</p> <p>F1 : 741 Hz</p> <p>B1 : 21.8 Hz</p> <p>A1 : 64.0 dB</p> <p>F2 : 1332 Hz</p> <p>B2 : 96.8 Hz</p> <p>A2 : 50.8 dB</p> <p>F3 : 1878 Hz</p> <p>B3 : 1836.6 Hz</p> <p>A3 : 50.8 dB</p> <p>A3* : 55.2 dB</p> <p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(1836.6) = 65.3 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>	<p>Timepoint: 0.729</p> <p>***** Corrected measures</p> <p>H1*-H2*: 4.9 dB</p> <p>H1*-A1 : -10.4 dB</p> <p>H1*-A3*: --undefined-- dB</p> <p>***** Uncorrected measures</p> <p>H1-H2 : 2.9 dB</p> <p>H1-A1 : -9.9 dB</p> <p>H1-A3 : -2.2 dB</p> <p>***** Primary measures</p> <p>F0 : 200 Hz</p> <p>H1 : 59.2 dB</p> <p>H2 : 56.2 dB</p> <p>H1* : 58.6 dB</p> <p>H2* : 53.7 dB</p> <p>F1 : 797 Hz</p> <p>B1 : 89.2 Hz</p> <p>A1 : 69.0 dB</p> <p>F2 : 1277 Hz</p> <p>B2 : 447.4 Hz</p> <p>A2 : 64.1 dB</p> <p>F3 : 1588 Hz</p> <p>B3 : 161.4 Hz</p> <p>A3 : 61.3 dB</p> <p>A3* : --undefined-- dB</p> <p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(161.4) = 44.2 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>

INFORMANTE M20S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M20S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
		1	2	3	4	5	6			
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky				X					
Fricación laríngea	Whisper									
	Whispery									
Irregularidad laríngea	Harsh						X			
	Tremor									

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
Timepoint: 0.730	Timepoint: 0.654
***** Corrected measures	***** Corrected measures
H1*-H2*: -0.9 dB	H1*-H2*: 0.9 dB
H1*-A1 : -1.8 dB	H1*-A1 : -6.4 dB
H1*-A3*: 8.3 dB	H1*-A3*: 3.7 dB
***** Uncorrected measures	***** Uncorrected measures
H1-H2 : -2.7 dB	H1-H2 : -1.4 dB
H1-A1 : -1.3 dB	H1-A1 : -5.7 dB
H1-A3 : 16.0 dB	H1-A3 : -1.2 dB
***** Primary measures	***** Primary measures
F0 : 162 Hz	F0 : 204 Hz
H1 : 47.6 dB	H1 : 53.2 dB
H2 : 50.2 dB	H2 : 54.7 dB
H1* : 47.0 dB	H1* : 52.6 dB
H2* : 47.9 dB	H2* : 51.6 dB
F1 : 677 Hz	F1 : 753 Hz
B1 : 231.5 Hz	B1 : 101.1 Hz
A1 : 48.9 dB	A1 : 58.9 dB
F2 : 1220 Hz	F2 : 1632 Hz
B2 : 143.5 Hz	B2 : 105.1 Hz
A2 : 38.6 dB	A2 : 54.4 dB
F3 : 1984 Hz	F3 : 2120 Hz
B3 : 175.3 Hz	B3 : 867.4 Hz
A3 : 31.5 dB	A3 : 54.4 dB
A3* : 38.7 dB	A3* : 48.8 dB
<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(175.3) = 44.9 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>	<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(867.4) = 58.8 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>

INFORMANTE M21S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M21S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
		1	2	3	4	5	6			
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky					X				
Fricación laringea	Whisper									
	Whispery									
Irregularidad laringea	Harsh					X				
	Tremor									

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
Timepoint: 1.261	Timepoint: 0.843
***** Corrected measures	***** Corrected measures
H1*-H2*: 2.6 dB	H1*-H2*: 3.7 dB
H1*-A1 : -14.8 dB	H1*-A1 : -12.2 dB
H1*-A3*: -17.0 dB	H1*-A3*: -2.2 dB
***** Uncorrected measures	***** Uncorrected measures
H1-H2 : 1.4 dB	H1-H2 : 1.4 dB
H1-A1 : -14.5 dB	H1-A1 : -11.5 dB
H1-A3 : -14.5 dB	H1-A3 : -4.1 dB
***** Primary measures	***** Primary measures
F0 : 169 Hz	F0 : 230 Hz
H1 : 51.6 dB	H1 : 60.7 dB
H2 : 50.2 dB	H2 : 59.3 dB
H1* : 51.3 dB	H1* : 60.0 dB
H2* : 48.7 dB	H2* : 56.4 dB
F1 : 831 Hz	F1 : 865 Hz
B1 : 52.9 Hz	B1 : 88.9 Hz
A1 : 66.1 dB	A1 : 72.2 dB
F2 : 1420 Hz	F2 : 1475 Hz
B2 : 119.7 Hz	B2 : 718.9 Hz
A2 : 57.8 dB	A2 : 64.8 dB
F3 : 1775 Hz	F3 : 1857 Hz
B3 : 1953.7 Hz	B3 : 269.2 Hz
A3 : 66.1 dB	A3 : 64.8 dB
A3* : 68.3 dB	A3* : 62.2 dB
<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(1953.7) = 65.8 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>	<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(269.2) = 48.6 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>

INFORMANTE M22S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M22S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
		1	2	3	4	5	6			
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky				X					
Fricación laringea	Whisper									
	Whispery				X					
Irregularidad laringea	Harsh						X			
	Tremor									

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
Timepoint: 0.635	Timepoint: 0.558
***** Corrected measures	***** Corrected measures
H1*-H2*: -2.8 dB	H1*-H2*: 1.6 dB
H1*-A1 : -0.7 dB	H1*-A1 : -14.2 dB
H1*-A3*: -1.1 dB	H1*-A3*: -0.7 dB
***** Uncorrected measures	***** Uncorrected measures
H1-H2 : -5.1 dB	H1-H2 : -2.3 dB
H1-A1 : -0.0 dB	H1-A1 : -13.2 dB
H1-A3 : 5.9 dB	H1-A3 : -3.9 dB
***** Primary measures	***** Primary measures
F0 : 234 Hz	F0 : 270 Hz
H1 : 51.2 dB	H1 : 52.6 dB
H2 : 56.2 dB	H2 : 54.9 dB
H1* : 50.5 dB	H1* : 51.6 dB
H2* : 53.4 dB	H2* : 50.0 dB
F1 : 885 Hz	F1 : 817 Hz
B1 : 87.5 Hz	B1 : 62.2 Hz
A1 : 51.2 dB	A1 : 65.8 dB
F2 : 1114 Hz	F2 : 1533 Hz
B2 : 1641.2 Hz	B2 : 301.9 Hz
A2 : 61.1 dB	A2 : 58.8 dB
F3 : 1863 Hz	F3 : 1959 Hz
B3 : 147.6 Hz	B3 : 281.6 Hz
A3 : 45.3 dB	A3 : 56.5 dB
A3* : 51.7 dB	A3* : 52.3 dB
<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(147.6) = 43.4 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>	<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(281.6) = 49.0 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>

INFORMANTE M23S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M23S01				JUEZ 1					
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS									
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA					
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo		
		1	2	3	4	5	6		
Modo de fonación	Modal								
	Falsete								
	Creak								
	Creaky			X					
Fricación laringea	Whisper								
	Whispery								
Irregularidad laringea	Harsh					X			
	Tremor								

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
Timepoint: 1.299	Timepoint: 1.438
***** Corrected measures	***** Corrected measures
H1*-H2*: -12.3 dB	H1*-H2*: 9.6 dB
H1*-A1 : -26.8 dB	H1*-A1 : -1.0 dB
H1*-A3*: -32.1 dB	H1*-A3*: 20.3 dB
***** Uncorrected measures	***** Uncorrected measures
H1-H2 : -12.9 dB	H1-H2 : 5.6 dB
H1-A1 : -26.6 dB	H1-A1 : 0 dB
H1-A3 : -20.9 dB	H1-A3 : 30.3 dB
***** Primary measures	***** Primary measures
F0 : 99 Hz	F0 : 189 Hz
H1 : 19.6 dB	H1 : 60.4 dB
H2 : 32.4 dB	H2 : 54.8 dB
H1* : 19.4 dB	H1* : 59.4 dB
H2* : 31.7 dB	H2* : 49.8 dB
F1 : 690 Hz	F1 : 573 Hz
B1 : 57.4 Hz	B1 : 1028.6 Hz
A1 : 46.2 dB	A1 : 60.4 dB
F2 : 1535 Hz	F2 : 1184 Hz
B2 : 128.0 Hz	B2 : 163.9 Hz
A2 : 30.3 dB	A2 : 42.5 dB
F3 : 1664 Hz	F3 : 2232 Hz
B3 : 1606.2 Hz	B3 : 196.6 Hz
A3 : 40.5 dB	A3 : 30.1 dB
A3* : 51.5 dB	A3* : 39.1 dB
<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(1606.2) = 64.1 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>	<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(196.6) = 45.9 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>

INFORMANTE M24S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M24S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
		1	2	3	4	5	6			
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky					X				
Fricación laríngea	Whisper									
	Whispery									
Irregularidad laríngea	Harsh				X					
	Tremor									

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
Timepoint: 0.790	Timepoint: 0.608
***** Corrected measures	***** Corrected measures
H1*-H2*: 0.5 dB	H1*-H2*: 1.3 dB
H1*-A1 : -8.8 dB	H1*-A1 : -8.4 dB
H1*-A3*: 15.6 dB	H1*-A3*: 2.3 dB
***** Uncorrected measures	***** Uncorrected measures
H1-H2 : -0.2 dB	H1-H2 : -0.1 dB
H1-A1 : -8.5 dB	H1-A1 : -7.9 dB
H1-A3 : 11.9 dB	H1-A3 : 6.9 dB
***** Primary measures	***** Primary measures
F0 : 129 Hz	F0 : 180 Hz
H1 : 45.6 dB	H1 : 52.6 dB
H2 : 45.8 dB	H2 : 52.7 dB
H1* : 45.3 dB	H1* : 52.1 dB
H2* : 44.8 dB	H2* : 50.8 dB
F1 : 776 Hz	F1 : 829 Hz
B1 : 81.3 Hz	B1 : 83.9 Hz
A1 : 54.1 dB	A1 : 60.5 dB
F2 : 1538 Hz	F2 : 1242 Hz
B2 : 447.8 Hz	B2 : 1295.6 Hz
A2 : 44.8 dB	A2 : 60.5 dB
F3 : 2159 Hz	F3 : 1889 Hz
B3 : 191.5 Hz	B3 : 235.2 Hz
A3 : 33.7 dB	A3 : 45.7 dB
A3* : 29.7 dB	A3* : 49.8 dB
<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(191.5) = 45.6 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>	<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(235.2) = 47.4 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>

INFORMANTE M25S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M25S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
		1	2	3	4	5	6			
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky			X						
Fricación laringea	Whisper									
	Whispery									
Irregularidad laringea	Harsh					X				
	Tremor									

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
Timepoint: 1.060	Timepoint: 0.843
***** Corrected measures	***** Corrected measures
H1*-H2*: 5.6 dB	H1*-H2*: 4.8 dB
H1*-A1 : -8.9 dB	H1*-A1 : -7.9 dB
H1*-A3*: 21.5 dB	H1*-A3*: -8.6 dB
***** Uncorrected measures	***** Uncorrected measures
H1-H2 : 4.3 dB	H1-H2 : 2.6 dB
H1-A1 : -8.6 dB	H1-A1 : -7.3 dB
H1-A3 : 20.1 dB	H1-A3 : -0.4 dB
***** Primary measures	***** Primary measures
F0 : 158 Hz	F0 : 229 Hz
H1 : 44.6 dB	H1 : 49.5 dB
H2 : 40.3 dB	H2 : 46.8 dB
H1* : 44.2 dB	H1* : 48.8 dB
H2* : 38.6 dB	H2* : 44.1 dB
F1 : 760 Hz	F1 : 878 Hz
B1 : 59.4 Hz	B1 : 159.3 Hz
A1 : 53.1 dB	A1 : 56.8 dB
F2 : 1400 Hz	F2 : 1401 Hz
B2 : 107.9 Hz	B2 : 1257.7 Hz
A2 : 42.0 dB	A2 : 56.8 dB
F3 : 2805 Hz	F3 : 1691 Hz
B3 : 245.2 Hz	B3 : 314.7 Hz
A3 : 24.5 dB	A3 : 49.8 dB
A3* : 22.7 dB	A3* : 57.4 dB
<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(245.2) = 47.8 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>	<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(314.7) = 50.0 \text{ dB}$</p> <p>To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference.</p> <p>Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>

INFORMANTE M26S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M26S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
		1	2	3	4	5	6			
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky						X			
Fricación laringea	Whisper									
	Whispery									
Irregularidad laringea	Harsh							X		
	Tremor									

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
Timepoint: 0.570	Timepoint: 0.583
***** Corrected measures	***** Corrected measures
H1*-H2*: -3.0 dB	H1*-H2*: 0.7 dB
H1*-A1 : -20.4 dB	H1*-A1 : -10.3 dB
H1*-A3*: -18.5 dB	H1*-A3*: -7.6 dB
***** Uncorrected measures	***** Uncorrected measures
H1-H2 : -4.0 dB	H1-H2 : -2.8 dB
H1-A1 : -20.1 dB	H1-A1 : -9.4 dB
H1-A3 : -14.8 dB	H1-A3 : -0.9 dB
***** Primary measures	***** Primary measures
F0 : 135 Hz	F0 : 238 Hz
H1 : 43.0 dB	H1 : 57.8 dB
H2 : 47.0 dB	H2 : 60.6 dB
H1*: 42.7 dB	H1*: 56.9 dB
H2*: 45.6 dB	H2*: 56.1 dB
F1 : 710 Hz	F1 : 750 Hz
B1 : 78.0 Hz	B1 : 133.8 Hz
A1 : 63.0 dB	A1 : 67.2 dB
F2 : 1429 Hz	F2 : 1356 Hz
B2 : 99.0 Hz	B2 : 428.4 Hz
A2 : 59.0 dB	A2 : 58.7 dB
F3 : 1840 Hz	F3 : 1791 Hz
B3 : 777.8 Hz	B3 : 522.5 Hz
A3 : 57.8 dB	A3 : 58.7 dB
A3*: 61.1 dB	A3*: 64.5 dB
<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(777.8) = 57.8 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>	<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(522.5) = 54.4 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>

INFORMANTE M27S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M27S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
		1	2	3	4	5	6			
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky					X				
Fricación laringea	Whisper									
	Whispery			X						
Irregularidad laringea	Harsh				X					
	Tremor									

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
Timepoint: 1.219	Timepoint: 0.983
***** Corrected measures	***** Corrected measures
H1*-H2*: -2.1 dB	H1*-H2*: 4.3 dB
H1*-A1 : -13.6 dB	H1*-A1 : -13.3 dB
H1*-A3*: -9.8 dB	H1*-A3*: -28.6 dB
***** Uncorrected measures	***** Uncorrected measures
H1-H2 : -2.6 dB	H1-H2 : 2.3 dB
H1-A1 : -13.4 dB	H1-A1 : -12.8 dB
H1-A3 : 0.4 dB	H1-A3 : 1.5 dB
***** Primary measures	***** Primary measures
F0 : 96 Hz	F0 : 203 Hz
H1 : 37.8 dB	H1 : 56.5 dB
H2 : 40.4 dB	H2 : 54.2 dB
H1* : 37.7 dB	H1* : 55.9 dB
H2* : 39.8 dB	H2* : 51.6 dB
F1 : 695 Hz	F1 : 795 Hz
B1 : 51.8 Hz	B1 : 42.4 Hz
A1 : 51.2 dB	A1 : 69.2 dB
F2 : 1171 Hz	F2 : 1073 Hz
B2 : 230.3 Hz	B2 : 1482.7 Hz
A2 : 35.0 dB	A2 : 69.2 dB
F3 : 1865 Hz	F3 : 1656 Hz
B3 : 131.5 Hz	B3 : 138.7 Hz
A3 : 37.4 dB	A3 : 54.9 dB
A3* : 47.4 dB	A3* : 84.5 dB
<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(131.5) = 42.4 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>	<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(138.7) = 42.8 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>

INFORMANTE M28S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M28S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
		1	2	3	4	5	6			
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky			X						
Fricación laringea	Whisper									
	Whispery									
Irregularidad laringea	Harsh			X						
	Tremor									

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
Timepoint: 1.125	Timepoint: 0.764
***** Corrected measures	***** Corrected measures
H1*-H2*: -1.2 dB	H1*-H2*: 5.2 dB
H1*-A1 : -6.3 dB	H1*-A1 : -6.0 dB
H1*-A3*: 6.0 dB	H1*-A3*: 9.3 dB
***** Uncorrected measures	***** Uncorrected measures
H1-H2 : -1.7 dB	H1-H2 : 1.4 dB
H1-A1 : -6.1 dB	H1-A1 : -5.0 dB
H1-A3 : 2.1 dB	H1-A3 : 5.3 dB
***** Primary measures	***** Primary measures
F0 : 109 Hz	F0 : 260 Hz
H1 : 36.3 dB	H1 : 57.9 dB
H2 : 38.0 dB	H2 : 56.6 dB
H1* : 36.1 dB	H1* : 57.0 dB
H2* : 37.3 dB	H2* : 51.8 dB
F1 : 782 Hz	F1 : 804 Hz
B1 : 150.9 Hz	B1 : 139.3 Hz
A1 : 42.4 dB	A1 : 62.9 dB
F2 : 1593 Hz	F2 : 1559 Hz
B2 : 916.8 Hz	B2 : 1402.1 Hz
A2 : 34.3 dB	A2 : 62.9 dB
F3 : 1788 Hz	F3 : 2045 Hz
B3 : 465.0 Hz	B3 : 465.5 Hz
A3 : 34.2 dB	A3 : 52.6 dB
A3* : 30.2 dB	A3* : 47.7 dB
WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(465.0) = 53.3 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*	WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(465.5) = 53.4 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*

INFORMANTE M29S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M29S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
		1	2	3	4	5	6			
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky					X				
Fricación laringea	Whisper									
	Whispery			X						
Irregularidad laringea	Harsh									
	Tremor									

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
Timepoint: 0.688	Timepoint: 0.798
***** Corrected measures	***** Corrected measures
H1*-H2*: -1.1 dB	H1*-H2*: 1.2 dB
H1*-A1 : -17.2 dB	H1*-A1 : -14.2 dB
H1*-A3*: -11.6 dB	H1*-A3*: 12.2 dB
***** Uncorrected measures	***** Uncorrected measures
H1-H2 : -1.9 dB	H1-H2 : -0.8 dB
H1-A1 : -16.9 dB	H1-A1 : -13.6 dB
H1-A3 : -5.1 dB	H1-A3 : 6.9 dB
***** Primary measures	***** Primary measures
F0 : 129 Hz	F0 : 215 Hz
H1 : 41.1 dB	H1 : 53.3 dB
H2 : 43.1 dB	H2 : 54.1 dB
H1* : 40.9 dB	H1* : 52.8 dB
H2* : 41.9 dB	H2* : 51.6 dB
F1 : 734 Hz	F1 : 850 Hz
B1 : 30.5 Hz	B1 : 69.3 Hz
A1 : 58.1 dB	A1 : 67.0 dB
F2 : 1524 Hz	F2 : 1543 Hz
B2 : 754.8 Hz	B2 : 121.3 Hz
A2 : 46.2 dB	A2 : 62.1 dB
F3 : 1687 Hz	F3 : 2151 Hz
B3 : 129.8 Hz	B3 : 535.3 Hz
A3 : 46.2 dB	A3 : 46.5 dB
A3* : 52.4 dB	A3* : 40.6 dB
<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(129.8) = 42.3 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>	<p>WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(535.3) = 54.6 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*</p>

INFORMANTE M30S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M30S01				JUEZ 1		
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS						
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA		
		Neutro	No-neutro	Moderado		Extremo
		1	2	3	4	5
Modo de fonación	Modal					
	Falsete					
	Creak					
	Creaky				X	
Fricación laringea	Whisper					
	Whispery					
Irregularidad laringea	Harsh				X	
	Tremor					

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
Timepoint: 1.234	Timepoint: 0.905
***** Corrected measures	***** Corrected measures
H1*-H2*: 1.6 dB	H1*-H2*: 3.2 dB
H1*-A1 : -15.7 dB	H1*-A1 : -10.2 dB
H1*-A3*: 14.1 dB	H1*-A3*: -7.0 dB
***** Uncorrected measures	***** Uncorrected measures
H1-H2 : 0.9 dB	H1-H2 : -0.4 dB
H1-A1 : -15.4 dB	H1-A1 : -9.2 dB
H1-A3 : 11.6 dB	H1-A3 : -2.7 dB
***** Primary measures	***** Primary measures
F0 : 120 Hz	F0 : 265 Hz
H1 : 37.9 dB	H1 : 58.5 dB
H2 : 37.0 dB	H2 : 58.9 dB
H1* : 37.6 dB	H1* : 57.6 dB
H2* : 36.1 dB	H2* : 54.3 dB
F1 : 753 Hz	F1 : 828 Hz
B1 : 37.7 Hz	B1 : 128.1 Hz
A1 : 53.3 dB	A1 : 67.7 dB
F2 : 1475 Hz	F2 : 1351 Hz
B2 : 260.7 Hz	B2 : 512.5 Hz
A2 : 36.7 dB	A2 : 64.7 dB
F3 : 2584 Hz	F3 : 1806 Hz
B3 : 177.6 Hz	B3 : 219.1 Hz
A3 : 26.3 dB	A3 : 61.2 dB
A3* : 23.6 dB	A3* : 64.5 dB
WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(177.6) = 45.0 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*	WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(219.1) = 46.8 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*

INFORMANTE M31S01

ANÁLISIS DEL PERFIL VOCAL INFORMANTE M31S01				JUEZ 1						
CARACTERÍSTICAS FONATORIAS										
	AJUSTE	PRESENTE		GRADO EN LA ESCALA						
		Neutro	No-neutro	Moderado			Extremo			
		1	2	3	4	5	6			
Modo de fonación	Modal									
	Falsete									
	Creak									
	Creaky							X		
Fricación laringea	Whisper									
	Whispery						X			
Irregularidad laringea	Harsh				X					
	Tremor									

MEDIDAS VOZ CREAKY	MEDIDAS VOZ MODAL
Timepoint: 0.854	Timepoint: 0.822
***** Corrected measures	***** Corrected measures
H1*-H2*: -3.8 dB	H1*-H2*: 1.4 dB
H1*-A1 : -18.0 dB	H1*-A1 : -9.8 dB
H1*-A3*: 9.7 dB	H1*-A3*: -1.2 dB
***** Uncorrected measures	***** Uncorrected measures
H1-H2 : -4.4 dB	H1-H2 : -0.8 dB
H1-A1 : -17.8 dB	H1-A1 : -9.2 dB
H1-A3 : 4.6 dB	H1-A3 : -3.6 dB
***** Primary measures	***** Primary measures
F0 : 113 Hz	F0 : 240 Hz
H1 : 37.3 dB	H1 : 54.0 dB
H2 : 41.7 dB	H2 : 54.8 dB
H1* : 37.2 dB	H1* : 53.4 dB
H2* : 41.0 dB	H2* : 52.0 dB
F1 : 794 Hz	F1 : 922 Hz
B1 : 51.2 Hz	B1 : 147.7 Hz
A1 : 55.1 dB	A1 : 63.2 dB
F2 : 1560 Hz	F2 : 1472 Hz
B2 : 108.9 Hz	B2 : 1625.0 Hz
A2 : 48.8 dB	A2 : 63.2 dB
F3 : 2543 Hz	F3 : 1808 Hz
B3 : 148.3 Hz	B3 : 236.9 Hz
A3 : 32.7 dB	A3 : 57.7 dB
A3* : 27.5 dB	A3* : 54.6 dB
WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(148.3) = 43.4 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*	WARNING: To make A3 comparable across vowel categories, further transformations are needed, since bandwidth (Hz) affects amplitude: $20 \cdot \log_{10}(B3, \text{Hz}) = A3 \text{ (dB)}$, in this case $20 \cdot \log_{10}(236.9) = 47.5 \text{ dB}$ To normalize across vowels, select the lowest A3 value, and add the other vowels the respective difference. Similarly, you can directly subtract that difference from H1*-A3*

ANEXO II

Tablas largas de variables

	Inform	Creaky	F0_Cr	F0_Mo	Difer_F0	Espectro_H1H2	Medida_Difer_H1H2	Medida_Difer_H1H2_correg
1	M01S01	Sí	211,0	211,0	0,0	H1<H2	-1,0	1,1
2	M02S01	Sí	75,0	218,0	-143,0	H1>H2	-14,4	-14,0
3	M03S01	Sí	132,0	190,0	-58,0	H1<H2	-2,5	-1,7
4	M04S01	Sí	143,0	237,0	-94,0	H1<H2	-0,8	0,8
5	M05S01	Sí	153,0	178,0	-25,0	H1<H2	-3,2	-2,2
6	M06S01	Sí	153,0	195,0	-42,0	H1<H2	-0,9	0,0
7	M07S01	No
8	M08S01	Sí	77,0	240,0	-163,0	H1>H2	-19,9	-19,4
9	M10S01	Sí	107,0	212,0	-105,0	H1<H2gr	-12,1	-11,5
10	M11S01	Sí	105,0	212,0	-107,0	H1<H2gr	-10,4	-9,9
11	M12S01	Sí	184,0	225,0	-41,0	H1<H2	-4,1	-3,0
12	M13S01	No
13	M14S01	Sí	97,0	218,0	-121,0	H1=H2	-17,0	-16,6
14	M15S01	No
15	M16S01	Sí	155,0	248,0	-93,0	H1<H2	-3,4	-2,7
16	M17S01	Sí	118,0	225,0	-107,0	H1<H2	1,3	2,2
17	M18S01	Sí	147,0	239,0	-92,0	H1<H2	-1,7	-0,8
18	M19S01	Sí	374,0	200,0	174,0	H1<H2gr	-12,7	.
19	M20S01	Sí	162,0	204,0	-42,0	H1<H2	-2,7	-0,9
20	M21S01	Sí	169,0	230,0	-61,0	H1>H2	1,4	2,6
21	M22S01	Sí	234,0	270,0	-36,0	H1=H2	-5,1	-2,8
22	M23S01	Sí	99,0	189,0	-90,0	H1>H2	-12,9	-12,3
23	M24S01	Sí	129,0	180,0	-51,0	H1=H2	-0,2	0,5
24	M25S01	Sí	158,0	229,0	-71,0	H1>H2	4,3	5,6
25	M26S01	Sí	135,0	238,0	-103,0	H1<H2	-4,0	-3,0
26	M27S01	Sí	96,0	203,0	-107,0	H1=H2	-2,6	-2,1
27	M28S01	Sí	109,0	260,0	-151,0	H1<H2	-1,7	-1,2
28	M29S01	Sí	129,0	215,0	-86,0	H1<H2	-1,9	-1,1
29	M30S01	Sí	120,0	265,0	-145,0	H1=H2	0,9	1,6
30	M31S01	Sí	113,0	240,0	-127,0	H1<H2	-4,4	-3,8

BIBLIOGRAFÍA

- Abercrombie, D. (1967). *Elements of general phonetics*. Edinburgh. Edinburgh University Press.
- Alves, H., Fernández Trinidad, M., Gil Fernández, J., Infante, P., Lahoz, J. M., Pérez Sanz, C., & San Segundo, E. (2012, October). Disguised voices: a perceptual experiment. In *3rd European Conference of the International Association of Forensic Linguistics*. Oporto (pp. 15-18).
- Beck, J. M. (2012). "Organic Variation of the Vocal Apparatus". *The handbook of phonetic sciences*, 119, 155.
- Belotel-Grenié, A., and Grenié, M. (2004). "The creaky voice phonation and the organization of Chinese discourse". International Symposium on Tonal Aspects of Languages: With Emphasis on Tone Languages, Beijing.China.
- Biemans, M. A. J. (2000). *Gender variation in voice quality* (Vol. 38). LOT.
- Blomgren, M., Chen, Y., Ng, M. L., & Gilbert, H. R. (1998). Acoustic, aerodynamic, physiologic, and perceptual properties of modal and vocal fry registers. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 103, 2649.
- Bolt, R. H., Cooper, F. S., David Jr, E. E., Denes, P. B., Pickett, J. M., & Stevens, K. N. (1970). Speaker identification by speech spectrograms: A scientists' view of its reliability for legal purposes. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 47, 597.
- Camargo, Z., Madureira, S., Pessoa, A. N., & Rusilo, L. C. (2012). "Voice quality and gender: some insights on correlations between perceptual and acoustic dimensions". In: 6th International Conference on Speech Prosody, 2012, Shanghai. Abstract Book Speech Prosody. Shangai: Tongji University Press, 1, 115 – 118.
- Carlson, R. (1994). "Models of speech synthesis." In Roe, D. E., & Wilpon, J. G. (Eds.), *Voice Communication between Humans and Machines* (pp. 116-134). Washington D.C: National Academy Press.
- Catford, J. C. (1964). "Phonation types: The classification of some laryngeal components of speech production", in D. Abercrombie, D. B. Fry, P. A. D. MacCarthy, N. C. Scott, & J. L. L. Trim (Eds.), *In honour of Daniel Jones*. London: Longman, 26-37.
- Drugman, T., Kane, J. & Gobl, C. (2012). "Modeling the Creaky Excitation for Parametric Speech Synthesis". *INTERSPEECH*, ISCA.
- Esling, J. H., & Harris, J. G. (2003). An expanded taxonomy of states of the glottis. In *Proceedings of the 15th international Congress of Phonetic Sciences* (Vol. 1, pp. 1049-52).

- Fariás, P. (2007). *Ejercicios para restaurar la función vocal. Observaciones clínicas*. Ed. Akadia. Buenos Aires, Argentina.
- Gerratt, B. & Kreiman, J. (2001) Toward a taxonomy of nonmodal phonation, *Journal of Phonetics*, 29, 365-381. doi:10.1006/jpho.2001.0149.
- Gerratt, B. & Kreiman, J. (2004). "Perceptual evaluation of voice quality". R. D. Kent (Ed.), *The MIT Encyclopedia of Communication Disorders*. Cambridge, Massachusetts. The MIT Press, 78-80.
- Gick, B., Wilson, I., & Derrick, D. (2013). *Articulatory Phonetics*. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- Gil, J. (1991). *Los Sonidos del Lenguaje*, 2ª ed., Síntesis, Madrid.
- Gobl, C., & Ní Chasaide, A. (2003). The role of voice quality in communicating emotion, mood and attitude. *Speech communication*, 40(1), 189-212.
- Gobl, C. & Ní Chasaide, A. (2010). "Voice source variation and its communicative functions". In W. J. Hardcastle, J. Laver, & F. E. Gibbon (Eds.), *The handbook of phonetic sciences* (2nd ed.). (pp. 378-423). Oxford: Wiley-Blackwell.
- Gordon, M. (2001). Linguistic aspects of voice quality with special reference to Athabaskan. In *Proceedings of the 2001 Athabaskan Languages Conference* (pp. 163-178).
- Henton, C., Bladon, A. (1988). Creak as a sociophonetic marker. In Larry Hyman and Charles N. Li, eds. *Language, Speech, and Mind*. London: Routledge, pp. 3-29.
- Hewlett, N., & Beck, J. M. (2013). *An introduction to the science of phonetics*. Routledge.
- Hillenbrand, J., Getty, L. A., Clark, M. J., & Wheeler, K. (1995). Acoustic characteristics of American English vowels. *The Journal of the Acoustical society of America*, 97, 3099.
- Hillenbrand, J. M., & Clark, M. J. (2009). The role of f₀ and formant frequencies in distinguishing the voices of men and women. *Attention, Perception, & Psychophysics*, 71(5), 1150-1166.
- Hirano, M. (1981). *Clinical Examination of Voice*. New York. NY: Springer-Verlag.
- Hirano, M., & Bless, D. M. (1993). *Videostroboscopic examination of the larynx*. San Diego: Singular Publishing Group.
- Hollien, H. (1974). "On vocal registers". *Journal of Phonetics*, 2, 125-143.
- Hollien, H., & Wendahl, R. W. (1968). Perceptual study of vocal fry. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 43, 506.

- Holmberg, E. B., Hillman, R. E., Perkell, J. S., Guiod, P. C., & Goldman, S. L. (1995). Comparisons among aerodynamic, electroglottographic, and acoustic spectral measures of female voice. *Journal of Speech, Language and Hearing Research*, 38(6), 1212.
- Honikman, Beatrice. 1964. Articulatory settings. In David Abercrombie, et al (Eds), In honor of Daniel Jones. London: Longmans, 73-84
- Ishi, C.T. (2004). "Analysis of autocorrelation-based parameters for creaky voice detection". *Proc. Speech Prosody 2004*, 643-646.
- Javkin, H. R. (1985). Digital Inverse Filtering for Linguistic Research Hector Raul Javkin, Norma Antonanzas-Barroso and Ian Maddieson 1. Introduction Speech waveforms are the product of both the phonatory setting and the shape of the vocal tract. In a voiced sound, the wave shape produced by the vibrating. *WPP, No. 60*, 87.
- Johnson, K. (2012). *Acoustic and Auditory Phonetics*, 3rd edition. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- Johnstone, T., & Scherer, K. R. (1999). The effects of emotions on voice quality. In *Proceedings of the XIVth International Congress of Phonetic Sciences* (pp. 2029-2032), August. San Francisco: University of California, Berkeley.
- Keating, P. A., & Esposito, C. (2006). "Linguistic voice quality". *UCLA Working Papers in Phonetics*, 105, 85-91.
- Keelan, E., Lai, C., & Zechner, K. (2011). The importance of optimal parameter setting for pitch extraction. In *Proceedings of Meetings on Acoustics, June*, (Vol. 11, p. 060004).
- Kersta, L. G. (1962). Voiceprint-Identification Infallibility. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 34, 1978.
- Kreiman, J., & Gerratt, B. R. (1996). "The perceptual structure of pathologic voice quality". *The Journal of the Acoustical Society of America*, 100, 1787-1795.
- Kreiman, J., & Sidtis, D. V. L. (2011). *Foundations of voice studies: An interdisciplinary approach to voice production and perception*. Wiley-Blackwell, Hoboken, NJ).
- Ladefoged, P. (2003) *Phonetic Data Analysis. An Introduction to Fieldwork and Instrumental Techniques*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Ladefoged, P. (1981). *Preliminaries to linguistic phonetics*. Chicago: University of Chicago Press. (Original work published 1971)
- Laver, J. (1980). *The Phonetic Description of Voice Quality*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Laver, J., Wirz, S., Mackenzie, J., & Hiller, S. M. (1981). A perceptual protocol for the analysis of vocal profiles. *Edinburgh University Department of Linguistics Work in Progress*, 14, 139-155.
- Laver, J. (1994). *Principles of phonetics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Menaldi, M. C. A. J. (2002). *La voz patológica*. Ed. Médica Panamericana.
- Morrison, Murray y Rammage, Linda (1996). *Tratamiento de los trastornos de la voz*. Barcelona. Masson, 17-18.
- Moser, H. M. (1942). Symposium on Unique Cases of Speech Disorders; Presentation of a Case. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 7(2), 173-174.
- Ní Chasaide, A., Gobl, C. (2004). "Voice Quality and f0 in prosody: towards a holistic account". *Proceedings of the 2nd International Conference on Speech Prosody*. Nara. Japón.
- Núñez Batalla, F. & Suárez Nieto, C. (1999). *Espectrografía clínica de la voz*. Universidad de Oviedo, servicios de publicaciones (pp. 7).
- Podesva, R. J. (2013). "Gender and the social meaning of non-modal phonation types". In *Proceedings of the Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society* (Vol. 37, No. 1).
- Sapir, E. (1921). *Language, an introduction to the study of speech*. New York. Harcourt, Brace and company.
- Sataloff, R. T. (1987). "The professional voice: Part II. Physical examination". *Journal of Voice*, 1 (2), 191-201.
- Scherer, S., Pestian, J., & Morency, L. P., (2013). "Investigating the speech characteristics of suicidal adolescents," in accepted for publication at International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP).
- Teshigawara, M. (2003). *Voices in Japanese animation: a phonetic study of vocal stereotypes of heroes and villains in Japanese culture* (Doctoral dissertation, University of Victoria).
- Trask, L. R. (1996). *A dictionary of phonetics and phonology*. London. Routledge.
- Sundberg, J. (1987). *The science of the singing voice*, Northern Illinois University Press Dekalb, Illinois.
- Uneson, M. (2009). Acoustic correlates of laryngealization in Kammu. *Lund Working Papers in Linguistics*, 49, 168-171.
- Wolk, L., Abdelli-Beruh, N. B., & Slavin, D. (2011). Habitual use of vocal fry in young adult female speakers. *Journal of Voice*, 26(3), e111-e116.

Yingthawornsuk, Thaweesak. (2007). *Acoustic analysis of vocal output characteristics for suicidal risk assessment*. Diss. Vanderbilt University.